

UNIVERSITY
OF TRENTO
Faculty of
Law

**THE TRENTO LAW AND TECHNOLOGY
RESEARCH GROUP**

Student Paper n. 101

**RESPONSABILITÀ CIVILE PER
INFORTUNI SU NEVE E
GHIACCIO: UN CONFRONTO TRA
LA GIURISPRUDENZA ITALIANA
E QUELLA STATUNITENSE**

CHIARA TORINO-RODRIGUEZ

lawtech

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series
Index

<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Copyright © 2026 CHIARA TORINO-RODRIGUEZ

Questo paper è pubblicato con Licenza Creative Commons Attribuzione -
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>

ABOUT THE AUTHOR

Chiara Torino-Rodriguez (chia.tr.03@gmail.com) is currently attending the fourth year of the Law degree (J.D.) at the University of Trento. She wrote this paper under the supervision of prof. Umberto Izzo (September 2024) as part of a supplementary teaching assessment for the recognition of credits earned during a semester spent at a U.S. university. The opinion stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

KEY WORDS

*Premises Liability – Snow and Ice accidents – Contributory Negligence –
Assumption of Risk – Duty of care*

SULL'AUTRICE

Chiara Torino-Rodriguez (chia.tr.03@gmail.com) è una studentessa del quarto anno della Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Trento. Ha scritto questo articolo con la supervisione del Prof. Umberto Izzo (settembre 2024), quale prova didattica integrativa per il riconoscimento di crediti maturati durante un semestre trascorso in una università statunitense. Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autrice.

PAROLE CHIAVE

*Responsabilità civile per danni da cose in custodia – Infortuni su neve e
ghiaccio – Autoresponsabilità del danneggiato – Assunzione del rischio –
Diligenza del custode*

**PREMISES LIABILITY FOR SNOW AND ICE ACCIDENTS:
A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN AN
ITALIAN AND AN U.S. JUDGMENT**

ABSTRACT

This paper examines two judicial decisions concerning injuries from slipping on ice in ski resort settings: *Weichsel v. State of New York* (2024) and the Italian ruling of the Vicenza Tribunal No. 519/2024.

In the U.S. case, the New York Appellate Division rejected the “primary assumption of risk” defense and held that the State might be liable for failing to maintain an icy parking area, clarifying the boundary between inherent sports risks and premises safety duties. In contrast, the Italian court dismissed the plaintiff’s claim, holding that the presence of ice in a mountain resort during winter is foreseeable and thus constitutes a fortuitous event that excludes liability under Article 2051 of the Civil Code.

The comparison highlights systemic differences: U.S. tort law tends to favor victim protection through premises liability standards, while Italian law emphasizes foreseeability and the injured party’s self-responsibility.

**RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI DA NEVE E GHIACCIO:
UN'ANALISI COMPARATIVA FRA UNA
SENTENZA ITALIANA E UNA STATUNITENSE**

ABSTRACT

Il lavoro analizza due decisioni giudiziarie, una statunitense (*Weichsel v. State of New York*, 2024) ed una italiana (Tribunale di Vicenza n. 519/2024), entrambe relative ad infortuni causati da scivolate su ghiaccio in contesti sciistici.

Nel caso americano, la Corte di New York esclude l'applicabilità della dottrina dell'assunzione del rischio, riconoscendo la possibile responsabilità dello Stato per mancata manutenzione di un parcheggio ghiacciato, e chiarisce i limiti tra rischio sportivo e dovere di mantenere i luoghi sicuri. Nel caso italiano, invece, il Tribunale di Vicenza rigetta la domanda risarcitoria, affermando che la presenza di ghiaccio in una località sciistica è prevedibile e rientra nel rischio ordinario, escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c.

Il confronto evidenzia differenze sistemiche: mentre l'ordinamento statunitense adotta un approccio più favorevole alla vittima, fondato sulla "premises liability", quello italiano privilegia la prevedibilità del rischio e l'autoresponsabilità del danneggiato.

INDICE

1. Sezione 1: Il testo della sentenza statunitense <i>Weichsel v. State of New York</i>	10
2. Sezione 2: il testo della sentenza italiana <i>Tribunale Vicenza, Sent., 7 marzo 2024, n. 519</i>	16
3. Sezione 3: commento alla sentenza <i>Weichsel v. State of New York</i> , gli istituti giuridici rilevanti nella responsabilità civile per infortuni su neve e ghiaccio.	22
Introduzione	22
I fatti di causa	22
I. La dottrina dell'assunzione del rischio (<i>primary assumption of risk</i>)	23
1. Principi generali e fondamenti teorici.....	23
2. Evoluzione giurisprudenziale e limiti applicativi.....	23
3. Criteri di applicazione	24
4. Applicazione al caso concreto.....	24
5. Precedenti giurisprudenziali e distinzioni.....	25
II. La responsabilità per condizioni pericolose: neve e ghiaccio	26
1. Standard di responsabilità nella premises liability	26
2. La nozione di conoscenza costruttiva (<i>constructive notice</i>)	26
3. Elementi costitutivi della conoscenza costruttiva	26
4. Applicazione al caso concreto.....	27
5. Standard di manutenzione per aree innevate.....	28
III. Criteri per l'identificazione della causa.....	28
1. Il concetto di proximate cause nel diritto statunitense.....	28
2. Circumstantial evidence vs. personal knowledge	28
3. Valutazione delle prove circostanziali.....	29
4. Questioni probatorie: hearsay evidence	29
IV. Profili processuali: il <i>summary judgment</i>	30
1. Principi generali del summary judgment.....	30
2. Standard di valutazione.....	30
3. Burden of proof nel summary judgment.....	30
4. Applicazione al caso concreto.....	31

5.	Summary judgment parziale.....	31
4.	Capitolo 4: commento alla sentenza del <i>Tribunale di Vicenza n. 519/2024</i> , laresponsabilità civile per danni da cosa in custodia e i limiti della tutela risarcitoria negli infortuni su ghiaccio.....	32
	Introduzione	32
I.	La fattispecie concreta e le questioni processuali.....	32
	1. I fatti di causa	32
	2. L'istruttoria probatoria.....	33
II.	L'inquadramento giuridico: l'art. 2051 c.c. e la responsabilità per danni da cosa in custodia.....	33
	1. La nozione di cosa.....	34
	2. La nozione di custode.....	35
	3. Il nesso causale	36
	4. Il caso fortuito	37
	5. Il concetto di insidia ed i suoi presupposti	37
III.	La dottrina dell'autoresponsabilità ed il concorso di colpa.....	38
	1. Principi generali del concorso di colpa	38
	2. L'applicazione al caso concreto	39
IV.	Il rapporto tra art. 2051 e art. 2043 c.c.	39
V.	Implicazioni pratiche e prospettive future	40
	1. Impatto sulla gestione delle strutture ricettive montane	40
	2. Criteri per la valutazione del concorso di colpa	41
	Conclusioni	41
5.	Capitolo 5: notazioni comparative tra la sentenza italiana e quella statunitense. .	42
	Introduzione	42
I.	Convergenze negli aspetti fattuali e processuali	42
	1. Similitudini nella fattispecie concreta	42
	2. Contesto processuale ed onere probatorio	42
II.	Divergenze negli istituti giuridici applicati.....	43
	1. Fondamenti normativi e criteri di imputazione	43
	2. Il concetto di "insidia" vs. "constructive notice"	43

3.	Assumption of risk vs. autoresponsabilità.....	44
4.	Struttura privata vs. pubblica.....	45
III.	Convergenza nei principi, divergenza negli esiti.....	46
	Conclusioni	47
	BIBLIOGRAFIA	48

Capitolo 1: Testo della sentenza statunitense *Weichsel v. State of New York*

Weichsel v. State of New York

Supreme Court of New York, Appellate Division, Third Department
October 31, 2024, Decided; October 31, 2024, Entered
CV-24-0002

Reporter

2024 N.Y. App. Div. LEXIS 5672; 2024 NY Slip Op 05384

Jeffrey Weichsel et al., Respondents, v State of New York et al., Appellants.

Counsel: Roemer Wallens Gold & Mineaux LLP, Albany (Matthew J. Kelly of counsel), for appellants.

Law Office of John L. Weichsel, Hackensack, New Jersey (Devon M. Radlin of Law Offices of Devon M. Radlin, New York City, of counsel), for respondents.

Judges: Before:Garry, P.J., Pritzker, Lynch, Fisher and Powers, JJ. Pritzker, Lynch, Fisher and Powers, JJ., concur.

Opinion by: Garry

Opinion

Garry, P.J.

Appeal from an order of the Court of Claims (Christopher J. McCarthy, J.), entered December 7, 2023, which denied defendants' motion for summary judgment dismissing the claim.

In December 2021, claimant Jeffrey Weichsel took his family to Gore Mountain — a state-owned ski resort located in the Adirondack Mountains. After a day of skiing, Weichsel slipped and fell in a parking area and was injured. Weichsel and his spouse, derivatively, brought the instant claim, alleging that defendants had notice of and failed to address the icy condition that caused Weichsel to fall. Following joinder of issue and discovery, defendants moved for summary judgment dismissing the claim, arguing that Weichsel assumed the risk of injuries inherent in skiing, that claimants could not identify the cause of Weichsel's fall and that defendants had no actual or constructive notice of the alleged dangerous condition. The Court of Claims identified issues of fact underlying each of defendants' arguments and accordingly denied their motion. Defendants appeal.

Before addressing the legal concepts involved in this case, the circumstances surrounding this slip and-fall involving snow and ice at a ski resort must be described. **In doing so, we view the evidence in the light most favorable to claimants and accord them the benefit of every reasonable inference, without making any credibility determinations** (see *Carpenter v Nigro Cos., Inc.*, 203 AD3d 1419, 1420-1421, 165 N.Y.S.3d 618 [3d Dept 2022]).

In Weichsel's deposition testimony — submitted by defendants in support of their motion — he explained that he arrived at Gore Mountain with his two children at around 9:00 a.m. on the day of the incident and parked his vehicle in the "main parking lot," which was "perfectly" maintained. At around 1:30 p.m., after a morning of alpine, or downhill, skiing, he and his children drove to a secondary base at the foot of a submountain of Gore — an area referred to as the Ski Bowl — for cross-country skiing lessons. The first parking that he encountered near the Ski Bowl was inaccessible, blocked by a "gigantic pile of snow." He entered the subject parking area via an entrance that was "very narrow" and "poorly plowed" and parked his vehicle. Weichsel testified that, when they arrived at the Ski Bowl, there were not many vehicles in the subject parking area, the surface of which he described as "packed snow" or "packed ice" with no bare spots and not "as much sand or salt as the main lodge." He also noted that it was "sunny and comfortable" out at the time. Although he was a season passholder for a group of mountains that included Gore and considered himself to be an "expert" skier, Weichsel had only been to Gore once before, and he had never been to the Ski Bowl or otherwise skied cross-country.

Weichsel and his children exited their vehicle, walked between 20 to 40 feet from where they were parked to the Ski Bowl lodge, paid for lessons and rented cross-country skiing equipment. After their lesson, the three skied until it was dark, at which time they went back to the lodge and returned their rental equipment. Weichsel testified that, upon exiting the lodge to return to their vehicle, at approximately 5:00 p.m., he "slipped on ice" and fell. Weichsel admitted that he "didn't really understand what happened" at the time, further citing "traumatic pain" upon falling that he believed impacted his recollection of the incident. He did recall that one of the first responders who arrived at the scene told him that "where [he] was was ice and extremely slippery" and that it was "clear [he] slipped on a divot in the snow." Weichsel also had the occasion to observe his young children while the three waited for first responders, and the children slipped and fell in or around the same "slippery" spot that he did. Weichsel also testified that the first responders appeared "very worried about falling themselves" and that lodge staff members who came to his aid seemed similarly concerned for their own safety, cautioning one another to "be careful" because "it's slippery here."

Defendants also submitted the deposition testimony and affidavit of Gore Mountain's Nordic director. The director described the subject parking area as essentially a dirt shoulder on the road in front of the Ski Bowl lodge. Because the shoulder abuts the snow, many skiers with season passes ski directly onto the trails or to one of the chairlifts from the parking area, bypassing the lodge altogether. The director explained

that, although Gore Mountain does plow, salt and sand both the main parking lot and the subject parking area, it cannot completely clear snow from the latter without scraping away dirt and damaging its surface. Additionally, for both environmental and skirelated reasons, Gore Mountain uses salt sparingly. The subject parking area and the walkway to the lodge were generally maintained by lodge staff members, who would “intermittently” inspect to see if salt or sand should be spread by hand or if shoveling is needed. According to the director, the subject parking area had not been plowed that day, but the walkway to the lodge and where it intersects with the parking area had been salted by hand that morning — inclusive of the spot where the director believed Weichsel fell.

The director described the surface of the subject parking area at the time of the incident as “being somewhat rough, choppy” and “covered with a thin layer of patchy snow,” adding specifically that “there was some level of ice present” where Weichsel fell. He explained that the temperature had gone a little above freezing during the daylight hours and then dipped into the upper 20s in the “late afternoon” and that there had been a “bit of precipitation” — “kind of wet snow” — at some point prior to the incident. With the precipitation, changes in temperature and vehicles in and out of the parking area, its surface became “kind of broken up” and then “fr[oze] over.” In his affidavit, the director further acknowledged that, given its elevation, the Ski Bowl, inclusive of the subject parking area, “is subject to frequent freeze/thaw cycles.” An incident report completed by the director shortly following Weichsel’s fall similarly described the “site conditions” or “surface at the scene” as an “[i]cy parking lot” and a “chopped icy [sic] surface.” The director testified that he had no actual notice that the parking area was slippery or of anyone else falling that day or in the preceding days.

In light of those alleged facts, defendants urge that Weichsel assumed the risk of injuries that can occur at a winter sports venue, contending that he did not have to be actively skiing for the doctrine to apply. **The primary assumption of risk doctrine provides that a voluntary participant in a sporting or recreational activity “consents to those commonly appreciated risks which are inherent in and arise out of the nature of the sport generally and flow from such participation”** (*Morgan v State of New York*, 90 NY2d 471, 484, 685 N.E.2d 202, 662 N.Y.S.2d 421 [1997]; see *Grady v Chenango Val. Cent. Sch. Dist.*, 40 NY3d 89, 95, 194 N.Y.S.3d 716, 215 N.E.3d 1157 [2023]). Although the doctrine “applies to any facet of the activity inherent in it” (*Maddox v City of New York*, 66 NY2d 270, 277, 487 N.E.2d 553, 496 N.Y.S.2d 726 [1985] [internal quotation marks and citation omitted]), the doctrine also “must be closely circumscribed if it is not seriously to undermine and displace the principles of comparative causation” (*Trupia v Lake George Cent. School Dist.*, 14 NY3d 392, 395, 927 N.E.2d 547, 901 N.Y.S.2d 127 [2010]; see *Turcotte v Fell*, 68 NY2d 432, 439, 502 N.E.2d 964, 510 N.Y.S.2d 49 [1986]). Additionally, primary assumption of the risk generally does not extend to cases where persons are injured while traversing areas such as streets and sidewalks, as such application “would create an unwarranted diminution of the general duty of landowners — both public and private — to maintain their premises in a reasonably safe condition” (*Custodi v Town of Amherst*, 20 NY3d 83, 89, 980 N.E.2d 933, 957 N.Y.S.2d 268 [2012]).

Here, Weichsel fell in a parking area at least partially intended for motorists and pedestrians entering and exiting the Ski Bowl lodge — whether or not those pedestrians planned to engage in a winter sport. Although there is some limited evidence regarding the option for season passholders who park in front of the lodge to “ski directly from their cars to the trails because the snow *directly abuts* the dirt parking area” (emphasis added), it cannot be concluded as a matter of law that *the parking area itself* was part of the “designated athletic or recreational venue” (*Custodi v Town of Amherst*, 20 NY3d at 88). Most significantly, it is undisputed that Weichsel fell at a time when he was finished skiing for the day, and he no longer had any ski equipment on or near his person. He was, instead, returning to his parked vehicle, intending to exit defendants’ property entirely. As a matter of law, Weichsel was not engaged in any facet of skiing at the time that he was injured, and the primary assumption of risk doctrine is therefore inapplicable (see *Hawkes v Catatunk Golf Club*, 288 AD2d 528, 529, 732 N.Y.S.2d 132 [3d Dept 2001]; *Vogel v Venetz*, 278 AD2d 489, 489, 718 N.Y.S.2d 396 [2d Dept 2000]; compare *Kannavos v Yung-Sam Ski, Ltd.*, 187 AD3d 730, 731, 130 N.Y.S.3d 360 [2d Dept 2020]; *Litz v Clinton Cent. Sch. Dist.*, 126 AD3d 1306, 1307-1308, 5 N.Y.S.3d 636 [4th Dept 2015]). We therefore find that summary judgment to claimants on this issue is appropriate (see generally CPLR 3212 [b]; *Merritt Hill Vineyards v Windy Hgts. Vineyard*, 61 NY2d 106, 111-112, 460 N.E.2d 1077, 472 N.Y.S.2d 592 [1984]).

Thus, in moving for summary judgment in this slip-and-fall case involving snow and ice, defendants were required to establish, prima facie, that they maintained their property in a reasonably safe condition and that they did not create the dangerous condition giving rise to the alleged injuries or have actual or constructive notice of such condition (see *Vance v Burkhart*, 229 AD3d 869, 870-871, 214 N.Y.S.3d 807 [3d Dept 2024]; *Benjamin v Court Jester Athletic Club, Ltd.*, 217 AD3d 1206, 1206, 191 N.Y.S.3d 778 [3d Dept 2023]). **Relevant here, “[c]onstructive notice may be established by showing that the condition was apparent, visible and existed for a sufficient time prior to the accident so as to allow the defendant[s] to discover and remedy the problem”** (*Guzman v State of New York*, 221 AD3d 1107, 1108, 199 N.Y.S.3d 271 [3d Dept 2023] [internal quotation marks and citations omitted]; see *Wheat v Town of Forestburgh*, 223 AD3d 1134, 1138, 204 N.Y.S.3d 324 [3d Dept 2024]). “[A] defendant can also demonstrate entitlement to judgment as a matter of law by establishing that the [claimant] cannot identify the cause of his or her fall without engaging in speculation” (*Mulligan v R & D Props. of N.Y. Inc.*, 162 AD3d 1301, 1301, 79 N.Y.S.3d 692 [3d Dept 2018] [internal quotation marks and citation omitted]; see *Martinez v Walmart Inc.*, 227 AD3d 1254, 1255, 211 N.Y.S.3d 609 [3d Dept 2024]). However, “[t]hat does not mean that a [claimant] must have personal knowledge of the cause of his or her fall” (*Pol v Gjonbalaj*, 125 AD3d 955, 955, 5 N.Y.S.3d 186 [2d Dept 2015] [internal quotation marks and citation omitted]), or that a claimant must “positively exclude every other possible cause of the accident” (*Gayle v City of New York*, 92 NY2d 936, 937, 703 N.E.2d 758, 680 N.Y.S.2d 900 [1998]). It is instead well established that a claimant can demonstrate proximate cause solely through circumstantial evidence, so long as that evidence “render[s] other causes sufficiently remote such that the jury can base its verdict on logical inferences drawn from the evidence, not merely on speculation” (*Timmins v Benjamin*, 77 AD3d 1254, 1256,

910 N.Y.S.2d 584 [3d Dept 2010]; see *Gayle v City of New York*, 92 NY2d at 937; *Pascucci v MPM Real Estate, LLC*, 128 AD3d 1206, 1206, 9 N.Y.S.3d 697 [3d Dept 2015]).

Initially, viewing the evidence in the light most favorable to claimants and resolving all reasonable inferences in their favor, a jury could conclude, without resorting to speculation, that the proximate cause of Weichsel's injuries was the choppy, icy surface conditions where he fell. These conditions were personally observed by Weichsel and the Nordic director, and they are further reflected in the incident report prepared following Weichsel's fall. To the extent that defendants argue that the incident report, as well as certain aspects of Weichsel's testimony, is inadmissible hearsay and thus may not be relied upon by claimants, we first note that such evidence was proffered by defendants in support of their own motion. **In any event, inadmissible hearsay may be considered at the summary judgment stage where it exists alongside admissible evidence in support of the same argument** (see *Gardell v Arden Ave. Homeowners Assn.*, 228 AD3d 834, 836, 214 N.Y.S.3d 64 [2d Dept 2024]; compare *Chapman v Olean Gen. Hosp.*, 228 AD3d 1308, 1309, 213 N.Y.S.3d 640 [4th Dept 2024]). In our view, defendants failed to show that claimants could not identify the cause of Weichsel's fall as a matter of law (see *Gardell v Arden Ave. Homeowners Assn.*, 228 AD3d at 836; *Bovee v Posniewski Enters., Inc.*, 206 AD3d 1112, 1113-1114, 168 N.Y.S.3d 732 [3d Dept 2022]; *Weed v Erie County Med. Ctr.*, 187 AD3d 1568, 1568, 131 N.Y.S.3d 756 [4th Dept 2020]; compare *Mulligan v R & D Props. of N.Y. Inc.*, 162 AD3d at 1302; *Smith v Maloney*, 91 AD3d 1259, 1259, 936 N.Y.S.2d 791 [3d Dept 2012]; *Barnes v Di Benedetto*, 294 AD2d 655, 656-657, 741 N.Y.S.2d 607 [3d Dept 2002]).¹

As for defendants' maintenance and alleged notice, according to the director, the condition of the parking area's surface was readily visible at the time of Weichsel's fall. Lodge employees were charged with intermittently checking the condition of the parking area and the walkway to the lodge, and, the morning of the incident, employees identified the need for salt in the area where Weichsel fell. Employees spread some salt by hand at that time, in a limited area. There is no evidence that any additional checks were performed, notwithstanding defendants' knowledge of temperature fluctuations on the day of the incident. The parking area freezing over by late afternoon was also a recurring condition of which defendants had actual notice (see *Vincent v Landi*, 101 AD3d 1565, 1567, 957 N.Y.S.2d 503 [3d Dept 2012]). Defendants were further aware that some amount of "wet" precipitation had fallen preceding the incident but could not establish when the parking area had last been plowed. We are not persuaded by defendants'

¹ Claimants' opposition similarly raises issues of fact in this respect. In an affidavit authored after his deposition, Weichsel stated that, although he "d[id] not know what exactly [he] fell on, [he] was being cautious" even while wearing "hiking boots with a deep tread." He affirmed that "[t]he area where [he] fell consisted of a choppy, rutted, icy surface." Claimants also submitted an ambulance report from the incident, in which it is recounted that the "[p]atient states he was walking across the parking lot, which was icy, mis-steps, slide and rolled his ankle" (emphasis added). The meaning of this report language and any discrepancies between it, Weichsel's testimony and his affidavit are not amenable to summary resolution.

assertion that, as a matter of law, the foregoing amounts to only a general awareness that icy conditions may exist (*compare Pierson v North Colonie Cent. School Dist.*, 74 AD3d 1652, 1654-1655, 903 N.Y.S.2d 795 [3d Dept 2010], *lv denied* 15 NY3d 715, 940 N.E.2d 922, 915 N.Y.S.2d 216 [2010]). Defendants again did not meet their burden, as their own proof failed to eliminate all triable issues of fact as to maintenance and constructive notice (*see Sodhi v Dollar Tree Stores, Inc.*, 175 AD3d 914, 916, 107 N.Y.S.3d 549 [4th Dept 2019]; *Hurley v City of Glens Falls*, 160 AD3d 1188, 1189, 73 N.Y.S.3d 800 [3d Dept 2018]; *Riozzi v 30 Kingston Realty Corp.*, 112 AD3d 1033, 1034, 976 N.Y.S.2d 318 [3d Dept 2013]; *Califano v Dubonnet Hair Stylists*, 96 AD3d 1290, 1291-1292, 946 N.Y.S.2d 711 [3d Dept 2012]; *compare Zimmer v County of Suffolk*, 190 AD3d 898, 899, 139 N.Y.S.3d 615 [2d Dept 2021]; *Kulchinsky v Consumers Warehouse Ctr., Inc.*, 134 AD3d 1068, 1069, 21 N.Y.S.3d 721 [2d Dept 2015]; *Ravida v Stuyvesant Plaza, Inc.*, 101 AD3d 1421, 1421-1422, 956 N.Y.S.2d 657 [3d Dept 2012]). Based on the foregoing, the Court of Claims properly denied defendants' motion for summary judgment dismissing the claim.

Pritzker, Lynch, Fisher and Powers, JJ., concur.

ORDERED that the order is modified, on the law, without costs, by granting partial summary judgment to claimants dismissing defendants' primary assumption of risk affirmative defense, and, as so modified, affirmed.

Capitolo 2: Testo della sentenza italiana *Tribunale Vicenza, Sent., 07/03/2024, n. 519*

Tribunale Vicenza, Sent., 07/03/2024, n. 519

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al numero 7129/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:

Azione ex art. 2051 c.c., oppure ex art. 2043 c.c.

promossa da L.M.

(...)

con l'avv. Donatella Fongaro,

CONTRO

C.F.G. S.N.C. di S.P.A. (P.Iva: (...))

con gli avv. Giampaolo Baù e Sabrina Girardi

S.P.A. ((...))

S.B ((...)) A.F.

(...)

(contumaci)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Gli Antefatti e le vicende processuali

Introducendo la presente causa, L.M. ha esposto: che il 4 gennaio del 2020 si era recato presso il comprensorio sportivo-ricettivo sito in G. (V.), e precisamente nella località C., celebre per lo sci da fondo, e che aveva parcheggiato la sua auto nell'apposita area di parcheggio; che era sceso dall'autoveicolo, e che stava dirigendosi a piedi verso la struttura ricettiva del comprensorio (il "Rifugio-Malga Campomulo"), sita dal lato

opposto del parcheggio rispetto alla strada, quando, scivolando, cadde a terra, riportando consistenti lesioni personali.

Aggiungeva il L. che la caduta era stata causata da una lastra di ghiaccio che ricopriva parte del manto stradale, e della quale tuttavia, a suo dire, era "pressoché impossibile accorgersi" posto che la stessa "non era immediatamente visibile ad occhio nudo, né risultava prevedibile in ragione delle generali condizioni meteo e dello stato dei luoghi".

Invocando dunque l'art. 2051 c.c., e, in subordine, l'art. 2043 c.c., citava in giudizio la società che gestisce il rifugio e l'area di parcheggio, nonché, trattandosi di una SNC, anche i soci di quella, per sentir accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.

I soci della SNC restavano contumaci, mentre la società si costituiva, domandando il rigetto delle domande dell'attore. La causa è stata istruita mediante prove orali, ed è oggi giunta in decisione.

LA DECISIONE

In via preliminare, si devono svolgere alcune considerazioni intorno alla prova testimoniale, che è stata espletata, o di cui è stato chiesto l'espletamento, nel presente giudizio.

Quanto alla parte attrice, una parte dei capitoli di prova erano dedicati alla ricostruzione del sinistro, e un'altra parte alle conseguenze fisiche e personali dell'infortunio; rispetto ai primi, ve ne erano alcuni che rappresentavano circostanze non contestate, e per questo non ammesse (in buona sintesi, la narrazione che è stata riportata anche nel precedente paragrafo di questa sentenza) ed altri, pure non ammessi, per i quali si stanno per esporre le ragioni della non ammissione.

Si tratta dei seguenti capitoli:

- 7) rispetto al fatto che nell'area parcheggio erano assenti cartelli e/o indicazioni e/o altre segnalazioni di avvertimento e/o pericolo per la presenza di ghiaccio o terreno scivoloso, o non erano visibili "trattamenti del fondo stradale con spargimento di sale o ghiaino";
- 8) rispetto al fatto che alle ore 12 il cielo era sereno, la temperatura era superiore agli zero gradi celsius e la neve risultava visibilmente inferiore rispetto al medesimo periodo degli anni precedenti,
- 9) rispetto al fatto che quel giorno la struttura sportivo-ricettiva presentava affluenza di persone minore rispetto al medesimo periodo degli anni precedenti;
- 10) rispetto al fatto che il L. indossava calzature idonee a camminare in una località di montagna vestendo, in particolare, scarponi da trekking.

Quanto alla parte convenuta costituita, sono stati ammessi i seguenti capitoli:

- 2) rispetto al fatto che (anche) quel giorno, prima dell'arrivo degli avventori, il C.F.G. fece pulire il piazzale e le aree di parcheggio delle autovetture e fece spargere il sale e il ghiaino;
- 3) rispetto al fatto che il comprensorio e le aree di parcheggio sono state visitate da migliaia di turisti e da centinaia di autovetture;
- 4) rispetto al fatto che il momento di maggiore afflusso e di maggior transito del 4 gennaio 2020 è avvenuto nell'orario compreso tra le 12,00 e le 14,00;
- 5) rispetto al fatto che quel giorno il parcheggio e le zone limitrofe furono occupate dalla presenza di automobili e persone per tutto l'arco della giornata.

Ebbene, in relazione a tali capitoli ammessi, sono stati sentiti i testi C. e S.S. (nipote di S.P., legale rappresentante della snc) e, solo sul capitolo 2, S.S., titolare di una ditta individuale (S.S.) che si occupa di spargimento di sale e ghiaino nelle località di montagna.

Tutti tali testi hanno dato per vere le circostanze sulle quali sono stati sentiti; d'altro canto, per la precisione e la concordanza di tali dichiarazioni, la testimonianza resa, a prova contraria, dal teste S., di parte attrice, non vale a smentire quelle circostanze.

Si può, dunque, dare per provato che, quel giorno 4/1/2020, nell'area di parcheggio del Rifugio Campomulo: il piazzale era stato pulito ed era stato sparso sale e ghiaino, come di consueto, a cura di una ditta specializzata (ad inizio della giornata, prima dell'arrivo di clienti ed avventori); e molti furono i turisti a frequentare, con le loro auto, il ristorante e la struttura, per tutto l'arco della giornata (di modo che si può dire che il parcheggio fu sempre pieno o vicino ad essere pieno), e con afflusso particolarmente forte nelle ore del pranzo.

Ora, in punto di diritto, è insegnamento oramai consolidato nella giurisprudenza che si è occupata dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. (insegnamento cui si intende aderire) quello per cui "l'insidia che sia stradale o non è uno stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. **Affinché possa parlarsi di insidia implicante responsabilità custodiale, sono necessari due elementi, costituiti, quanto al profilo oggettivo dalla non visibilità del pericolo, e quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, quest'ultima da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza**" (cfr. fra le altre Tribunale di Lanciano, 27/10/2020, n. 274).

Ciò significa che condizione per pretendere un risarcimento di danni ex art. 2051 c.c. è la esistenza contemporanea sia dell'elemento oggettivo della invisibilità dell'insidia, sia dell'elemento soggettivo della sua imprevedibilità, bastando l'assenza di uno dei due elementi per doversi sancire il rigetto della domanda.

L'analisi del presente caso, invero, porta a ritenere come assente il requisito soggettivo della imprevedibilità dell'insidia costituita dalla lastra di ghiaccio, così che, a

parere del Giudicante, ogni altro esame può arrestarsi, non essendovi le condizioni per l'accoglimento della domanda.

Ed in effetti, vuoi perché provati dall'istruttoria, vuoi perché rientrano nel "notorio", i seguenti elementi possono fare da "base" per il presente ragionamento:

- il comprensorio di Campomulo si trova sull'Altopiano di Asiago ad un'altezza di 1530 m. s.l.m.;

-trattandosi di una rinomata località per lo sci da fondo, essa è frequentata nei mesi invernali da migliaia di sportivi / turisti / visitatori, e soprattutto nel fine settimana ed ancor di più durante le vacanze natalizie, quando scuole ed uffici sono generalmente chiusi;

-il giorno 4 gennaio 2020 era, per l'appunto, un sabato, ed era nel bel mezzo delle vacanze natalizie;

-in adempimento ai propri doveri di custodia del parcheggio, il C.F.G. fece pulire l'area di sosta delle vetture da una ditta specializzata, spalando la neve e cospargendo l'area di sale e ghiaino, e ciò naturalmente a inizio giornata, quando il parcheggio è essenzialmente libero e sgombro;

-in un giorno di gennaio, in montagna ed a quasi 1600 m di altezza, è del tutto normale che vi possa essere ghiaccio e neve; per dire meglio: la presenza di neve abbondante, consistente e permanente è una delle ragioni principali per cui si frequenta una siffatta località (lo scopo principale di quasi tutti gli avventori è praticare lo sci di fondo); d'altra parte, è del tutto intuitivo che in certe condizioni (ad esempio in zone all'ombra) si formi anche del ghiaccio;

-è pure normale che, dopo la spalatura e la pulizia del primo mattino, il passare delle ore e soprattutto la continua movimentazione delle auto, così come lo spostamento o il trasporto di quantità più o meno grandi di neve, in virtù del camminare delle persone oppure dell'azione degli pneumatici delle auto in movimento, modificano lo stato dei luoghi, facendo perdere, in buona misura, l'effetto delle pulizie di inizio giornata;

-nell'immaginabile andirivieni di auto, e di persone, è impensabile che il custode pulisca in continuazione l'area, poiché l'operazione, oltre ad essere oggettivamente impossibile, finirebbe con il creare molti più rischi all'incolumità delle persone di quanti contribuirebbe a scongiurare.

Insomma, in una stazione sciistica, in pieno inverno, si trovano ovunque ghiaccio e neve, la cui presenza, dunque, è assolutamente prevedibile, per chi vi si reca volontariamente, proprio allo scopo di fruire dei servizi e degli sport che quella situazione altimetrica consente di offrire.

Si deve ora motivare per quale ragione non sono stati ammessi i capitoli di parte attrice, prima citati (capitoli dal 7 al 10).

Il n. 7) si riferiva al fatto che nell'area parcheggio erano assenti cartelli e/o indicazioni e/ o altre segnalazioni di avvertimento e/o pericolo per la presenza di ghiaccio o terreno scivoloso, ed al fatto che non erano visibili "trattamenti del fondo stradale con spargimento di sale o ghiaino".

Ma questa seconda parte della domanda è stata già "soddisfatta" mediante la risposta che ha dato il titolare della ditta appositamente delegata a quel tipo di attività; quanto alla prima parte della domanda, invece, si tratta di un dato che pare davvero irrilevante, in quanto non vi è certo bisogno di cartelli, in gennaio, in montagna, presso una località sciistica, e a quasi 1.600 m. di altezza, per comprendere l'esistenza di un rischio di trovare la strada ghiacciata.

Similmente, appariva non concludente il cap. 8, rispetto al fatto che alle ore 12 il cielo era sereno, la temperatura superiore agli zero gradi celsius e la neve visibilmente inferiore rispetto al medesimo periodo degli anni precedenti, e lo stesso il cap. 9, rispetto al fatto che quel giorno la struttura sportivo-ricettiva presentava affluenza di persone minore rispetto al medesimo periodo degli anni precedenti: entrambe le circostanze risultano irrilevanti in confronto alla prevedibilità del rischio di ghiaccio nelle circostanze di tempo e luogo qui in commento.

Il cap. 10, rispetto al fatto che il L. indossava calzature idonee a camminare in una località di montagna vestendo, in particolare, scarponi da trekking, nulla aggiungerebbe alla tesi di parte attrice, se non la consapevolezza, in capo al L. stesso, che recarsi in gennaio, in una località sciistica di montagna, a 1.600 m. di altezza, gli richiedeva un abbigliamento idoneo ad assicurare la protezione della sua incolumità fisica, anche da scivoloni sul ghiaccio.

Il quadro globalmente esposto fa ritenere, quindi, sotto il profilo soggettivo, la prevedibilità della presenza di possibili lastre di ghiaccio nel manto stradale, presenza non certo ascrivibile alla negligenza della società convenuta, che infatti aveva provveduto, quella mattina stessa, a fare tutto quanto in suo potere per neutralizzare, in modo ragionevole, il rischio.

Ed è proprio tale assorbente colpa della vittima, integrante il caso fortuito, che costituisce il limite alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..

Si legga al proposito quanto fu deciso da Appello L'Aquila, 15/01/2020, n. 75: "in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, spetta al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre il custode, al fine di sottrarsi a tale responsabilità, deve provare il caso fortuito, rappresentato da un evento imprevedibile ed inevitabile, che può identificarsi anche nella stessa condotta del danneggiato. **Ebbene, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata mediante l'adozione da parte dello**

stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto e l'evento dannoso. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la caduta del danneggiato, provocata dalla presenza di ghiaccio sotto la coltre di neve in prossimità della porta di ingresso di un ristorante, potesse essere evitata dal medesimo soggetto tenendo un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide."

Quanto poi alla domanda subordinata ex art. 2043 c.c., va osservato come non si possa ravvisare un comportamento colposo (né certamente doloso) in capo alla società convenuta, la quale ha adottato le necessarie misure di prevenzione, tali per cui non è configurabile siffatta responsabilità.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

1. Rigetta le domande di parte attrice
2. Condanna l'attore alla rifusione in favore della SNC convenuta delle spese di lite che liquida in Euro 919 per fase di studio della controversia, Euro 777 per fase introduttiva del giudizio, Euro 1680, per fase istruttoria e 1.701 per fase decisoria, oltre rimborso spese 15%, CPA 4%, IVA se dovuta.

Conclusione

Così deciso in Vicenza, il 5 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024.

Capitolo 3: Commento alla sentenza *Weichsel v. State of New York*: Analisi degli istituti giuridici rilevanti nella responsabilità civile per infortuni su neve e ghiaccio.

Introduzione

La sentenza *Weichsel v. State of New York*, pronunciata dalla Corte Suprema dello Stato di New York, Divisione d'Appello, Terzo Dipartimento, il 31 ottobre 2024, rappresenta un caso paradigmatico nell'ambito della responsabilità civile per infortuni occorsi in strutture ricreative invernali. Il caso affronta questioni fondamentali relative alla dottrina dell'assunzione del rischio (*assumption of risk*), alla responsabilità del proprietario di immobili per condizioni pericolose ed ai criteri per l'accertamento della colpa negli incidenti causati da neve e ghiaccio.

La vicenda trae origine da un incidente occorso nel dicembre 2021 presso Gore Mountain, una stazione sciistica di proprietà dello stato di New York situata nelle Montagne Adirondack, dove Jeffrey Weichsel è scivolato e caduto in un'area di parcheggio ghiacciata mentre si dirigeva verso il proprio veicolo al termine di una giornata di sci.

La decisione assume particolare rilevanza per la chiarezza con cui delinea i confini applicativi della dottrina dell'assunzione del rischio e per l'analisi dettagliata dei criteri di imputazione della responsabilità nelle situazioni di *premises liability*, offrendo spunti di riflessione significativi anche per l'ordinamento italiano.

I fatti di causa

Jeffrey Weichsel, accompagnato dai suoi figli, si era recato presso Gore Mountain per una giornata di attività sciistiche. Dopo aver trascorso la mattinata praticando sci alpino nell'area principale, il cui parcheggio era caratterizzato da condizioni di manutenzione ottimali (da lui stesso definito "perfectly maintained"), nel pomeriggio si era trasferito presso una base secondaria denominata "Ski Bowl" per lezioni di sci di fondo.

L'area di parcheggio presso lo Ski Bowl presentava condizioni significativamente diverse e più precarie rispetto all'area principale: l'accesso era "molto stretto" e "mal sgomberato", la superficie veniva descritta come "neve compatta" o "ghiaccio compatto" senza punti di nudo terreno e con meno sabbia o sale rispetto all'area principale della struttura.

Al termine delle attività sciistiche, intorno alle 17:00, mentre Weichsel stava tornando al proprio veicolo per lasciare definitivamente la struttura, è scivolato su una superficie ghiacciata riportando lesioni significative. La dinamica dell'incidente è stata

confermata da testimoni oculari, inclusi i primi soccorritori ed il personale della struttura, che hanno attestato la natura estremamente scivolosa della superficie, tanto che gli stessi operatori si mostravano preoccupati per la propria incolumità e si ammonivano reciprocamente di “fare attenzione” perché era “scivoloso” (“slippery”) lì, come testimoniato dallo stesso Weichsel.

Particolarmente significativo è il fatto che anche i figli di Weichsel, mentre aspettavano i soccorsi, sono scivolati e caduti nella stessa area, confermando la pericolosità oggettiva delle condizioni del suolo.

I. La dottrina dell’assunzione del rischio (*primary assumption of risk*)

1. Principi generali e fondamenti teorici

La dottrina dell’assunzione primaria del rischio costituisce uno dei pilastri della giurisprudenza statunitense in materia di responsabilità civile per attività sportive e ricreative. Come chiarito dalla Corte di Appello di New York, tale dottrina stabilisce che “un partecipante volontario ad un’attività sportiva o ricreativa acconsente a quei rischi comunemente apprezzati che sono inerenti e derivano dalla natura stessa dello sport in generale e scaturiscono da tale partecipazione”².

La *ratio* di tale principio risiede nella necessità di bilanciare la tutela dei partecipanti alle attività sportive con l’esigenza di non scoraggiare eccessivamente tali attività attraverso un regime di responsabilità troppo rigoroso. Come osservato dalla dottrina statunitense, l’applicazione di questa dottrina riflette una scelta di politica del diritto volta a preservare la natura intrinsecamente rischiosa di certe attività sportive, riconoscendo che l’eliminazione completa dei rischi potrebbe snaturare l’essenza stessa dell’attività.

Dal punto di vista comparatistico, questa dottrina presenta analogie con il principio dell’accettazione del rischio presente in alcuni ordinamenti europei, sebbene con modalità applicative diverse. Nel diritto italiano, ad esempio, il concetto trova parziale corrispondenza nella giurisprudenza relativa al consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p. e nella valutazione del comportamento della vittima ai fini dell’art. 1227 c.c. (concorso di colpa), che verrà approfondito in seguito.

2. Evoluzione giurisprudenziale e limiti applicativi

² The primary assumption of risk doctrine provides that a voluntary participant in a sporting or recreational activity “consents to those commonly appreciated risks which are inherent in and arise out of the nature of the sport generally and flow from such participation” (*Morgan v. State of New York*, 90 NY2d 471, 484, 685 N.E.2d 202, 662 N.Y.S.2d 421 [1997]; vedi anche *Grady v Chenango Val. Cent. Sch. Dist.*, 40 NY3d 89, 95, 194 N.Y.S.3d 716, 215 N.E.3d 1157 [2023]).

L'evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente definito i contorni applicativi della dottrina, evidenziando la necessità di un approccio restrittivo per evitare un'eccessiva erosione dei principi generali della responsabilità civile. La dottrina "deve essere strettamente circoscritta se non si vogliono seriamente minare e sostituire i principi della causalità comparativa"³.

Questo principio evidenzia come l'assunzione del rischio non possa diventare uno strumento per eludere sistematicamente i principi generali della responsabilità civile, ma debba essere applicata solo quando effettivamente sussistano i presupposti per la sua operatività.

Un limite fondamentale, particolarmente rilevante nel caso in esame, è rappresentato dal fatto che l'assunzione primaria del rischio generalmente non si estende ai casi in cui le persone si infortunano mentre attraversano aree come strade e marciapiedi, luoghi diversi da quelli in cui si svolge l'attività pericolosa vera e propria. Infatti, tale applicazione "creerebbe una diminuzione ingiustificata del dovere generale dei proprietari di immobili - sia pubblici che privati - di mantenere i loro locali in condizioni ragionevolmente sicure"⁴.

3. Criteri di applicazione

La giurisprudenza ha sviluppato criteri specifici per determinare quando un soggetto possa considerarsi ancora "partecipante" all'attività sportiva ai fini dell'applicazione della dottrina.

Elementi cruciali sono:

- a. l'elemento temporale: deve sussistere contemporaneità tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività sportiva;
- b. l'elemento spaziale: l'incidente deve verificarsi in un'area designata all'attività sportiva;
- c. l'elemento funzionale: deve essere presente una connessione tra l'azione svolta al momento dell'incidente e l'attività sportiva stessa.

4. Applicazione al caso concreto

³ The doctrine "must be closely circumscribed if it is not seriously to undermine and displace the principles of comparative causation" (*Trupia v Lake George Cent. School Dist.*, 14 NY3d 392, 395, 927 N.E.2d 547, 901 N.Y.S.2d

127 [2010]; vedi anche *Turcotte v Fell*, 68 NY2d 432, 439, 502 N.E.2d 964, 510 N.Y.S.2d 49 [1986])

⁴ Primary assumption of the risk generally does not extend to cases where persons are injured while traversing areas such as streets and sidewalks, as such application "would create an unwarranted diminution of the general duty of landowners — both public and private — to maintain their premises in a reasonably safe condition" (*Custodi v Town of Amherst*, 20 NY3d 83, 89, 980 N.E.2d 933, 957 N.Y.S.2d 268 [2012]).

Nel caso *Weichsel*, la Corte ha stabilito che la dottrina dell'assunzione del rischio non era applicabile per diverse ragioni che meritano un'analisi approfondita:

- a. la cessazione dell'attività sportiva: al momento dell'incidente, Weichsel aveva completamente terminato le attività sciistiche per la giornata e non aveva più alcuna attrezzatura da sci addosso o nelle vicinanze. Questo elemento temporale è decisivo, poiché dimostra l'assenza di qualsiasi connessione immediata tra l'incidente e la pratica sportiva.
- b. la natura dell'area: l'incidente è avvenuto in un'area di parcheggio destinata principalmente ad automobilisti e pedoni che entravano e uscivano dalla struttura, indipendentemente dalla loro intenzione di praticare sport invernali. La Corte ha sottolineato che, sebbene esistesse limitate prove riguardo la possibilità per i possessori di abbonamenti stagionali di "sciare direttamente dalle loro auto alle piste", non si poteva concludere di diritto che l'area di parcheggio stessa fosse parte del "luogo atletico o ricreativo designato".
- c. la finalità del movimento: Weichsel stava tornando al proprio veicolo con l'intenzione specifica di lasciare completamente la proprietà dei convenuti. Questo elemento finalistico esclude qualsiasi connessione funzionale con l'attività sportiva.

La Corte ha concluso categoricamente che "come questione di diritto, Weichsel non era impegnato in alcun aspetto dello sci al momento in cui si è infortunato, e la dottrina dell'assunzione primaria del rischio è quindi inapplicabile"⁵.

5. Precedenti giurisprudenziali e distinzioni

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente chiarito i limiti della dottrina dell'assunzione del rischio. La Corte ha fatto riferimento a diversi precedenti significativi:

- *Hawkes v. Catatonk Golf Club*⁶: caso in cui la dottrina non fu applicata ad un golfista infortunatosi mentre camminava verso il parcheggio del golf club;
- *Vogel v. Venetz*⁷: situazione analoga in cui l'incidente avvenne al di fuori del contesto dell'attività sportiva di lacrosse vera e propria.

Al contrario, la Corte ha distinto casi come *Kannavos v. Yung-Sam Ski, Ltd.*⁸ e *Litz v. Clinton Central School District*⁹, dove la dottrina fu applicata perché gli incidenti avvennero durante lo svolgimento effettivo dell'attività sportiva.

⁵ "As a matter of law, Weichsel was not engaged in any facet of skiing at the time that he was injured, and the primary assumption of risk doctrine is therefore inapplicable" (*Weichsel v. State of New York*, 2024 N.Y. App. Div. LEXIS 5672).

⁶ *Hawkes v. Catatonk Golf Club*, 288 AD2d 528, 529, 732 N.Y.S.2d 132 [3d Dept 2001].

⁷ *Vogel v. Venetz*, 278 AD2d 489, 489, 718 N.Y.S.2d 396 [2d Dept 2000].

⁸ *Kannavos v. Yung-Sam Ski, Ltd.*, 187 AD3d 730, 731, 130 N.Y.S.3d 360 [2d Dept 2020].

⁹ *Litz v. Clinton Cent. Sch. Dist.*, 126 AD3d 1306, 1307-1308, 5 N.Y.S.3d 636 [4th Dept 2015].

II. La responsabilità per condizioni pericolose: neve e ghiaccio

1. Standard di responsabilità nella *premises liability*

Esclusa l'applicabilità della dottrina dell'assunzione del rischio, la Corte ha dovuto valutare la responsabilità dei convenuti, qui lo Stato di New York, proprietario dell'impianto sciistico, ed altri, secondo i principi generali della *premises liability*. Questo ramo del diritto della responsabilità civile si occupa degli obblighi dei proprietari di immobili nei confronti di coloro che accedono alla loro proprietà.

In un caso di scivolamento e caduta su neve e ghiaccio, i convenuti erano tenuti a dimostrare, *prima facie*, di aver soddisfatto tre requisiti cumulativi, ossia di:

- a. aver mantenuto la loro proprietà in condizioni ragionevolmente sicure;
- b. non aver creato la condizione pericolosa che ha causato le presunte lesioni;
- c. non aver avuto conoscenza effettiva o costruttiva di tale condizione pericolosa.

2. La nozione di conoscenza costruttiva (*constructive notice*)

La conoscenza costruttiva rappresenta un concetto chiave nella *premises liability*, particolarmente rilevante nei casi di condizioni pericolose non direttamente create dal proprietario dell'immobile. La giurisprudenza ormai consolidata sostiene che "la conoscenza costruttiva può essere stabilita dimostrando che la condizione era apparente, visibile ed esisteva prima dell'incidente già da un tempo sufficiente a consentire ai convenuti di scoprire e rimediare al problema"¹⁰.

Questo standard riflette un bilanciamento tra la necessità di tutelare i visitatori e l'impossibilità pratica per i proprietari di immobili di monitorare costantemente ogni aspetto della loro proprietà. La conoscenza costruttiva opera quindi come una presunzione basata su elementi oggettivi che rendono ragionevolmente esigibile la conoscenza della condizione pericolosa.

3. Elementi costitutivi della conoscenza costruttiva

La giurisprudenza ha identificato diversi elementi che possono contribuire a configurare la conoscenza costruttiva:

- a. la visibilità della condizione: la condizione pericolosa deve essere apparente e visibile, non nascosta o difficilmente percettibile;

¹⁰ "[C]onstructive notice may be established by showing that the condition was apparent, visible and existed for a sufficient time prior to the accident so as to allow the defendant[s] to discover and remedy the problem" (*Guzman v State of New York*, 221 AD3d 1107, 1108, 199 N.Y.S.3d 271 [3d Dept 2023]; vedi anche *Wheat v Town of Forestburgh*, 223 AD3d 1134, 1138, 204 N.Y.S.3d 324 [3d Dept 2024]).

- b. la durata temporale: la condizione deve essere esistita per un periodo di tempo sufficiente a consentire la sua scoperta e la rimozione del pericolo;
- c. la ricorrenza: condizioni che si verificano regolarmente o ciclicamente possono dar luogo a conoscenza costruttiva anche se non specificamente monitorate;
- d. i sistemi di controllo: l'esistenza di procedure di monitoraggio può sia supportare che contraddire la configurazione della conoscenza costruttiva, a seconda della loro adeguatezza ed efficacia.

4. Applicazione al caso concreto

Nel caso *Weichsel*, diversi elementi hanno contribuito a configurare la conoscenza costruttiva da parte dei convenuti:

- a. Visibilità della condizione: secondo la testimonianza del direttore nordico di Gore Mountain, la condizione della superficie dell'area di parcheggio era facilmente visibile al momento della caduta di Weichsel. Il direttore stesso ha descritto la superficie come "alquanto ruvida, irregolare" e "coperta da un sottile strato di neve a chiazze", aggiungendo specificamente che "c'era un certo livello di ghiaccio presente" dove Weichsel è caduto.
- b. Sistema di monitoraggio inadeguato: i dipendenti della struttura erano formalmente incaricati di controllare "intermittentemente" le condizioni dell'area di parcheggio e del percorso verso la struttura. Tuttavia, questo sistema di controllo si è rivelato inadeguato, poiché non sono stati effettuati controlli aggiuntivi nonostante la conoscenza delle fluttuazioni di temperatura durante il giorno dell'incidente.
- c. Interventi precedenti insufficienti: la mattina dell'incidente, i dipendenti avevano identificato la necessità di spargere sale nell'area dove Weichsel è successivamente caduto, procedendo a un intervento limitato mediante spargimento manuale di sale in un'area ristretta. Questo intervento, tuttavia, si è dimostrato insufficiente a fronte delle condizioni meteorologiche successive.
- d. Conoscenza delle condizioni ricorrenti: i convenuti erano consapevoli che il congelamento dell'area di parcheggio nel tardo pomeriggio era una condizione ricorrente. Come testimoniato dal direttore nordico, lo Ski Bowl, inclusa l'area di parcheggio soggetta, "è soggetto a frequenti cicli di gelo/disgelo" a causa della sua elevazione.
- e. Consapevolezza delle condizioni meteorologiche: i convenuti erano pienamente consapevoli delle fluttuazioni di temperatura durante il giorno dell'incidente (la temperatura era salita leggermente sopra lo zero durante le ore diurne per poi scendere verso i 20 gradi Fahrenheit superiori nel "tardo pomeriggio") e del fatto che si erano verificate precipitazioni ("un po' di neve bagnata") prima dell'incidente.

5. Standard di manutenzione per aree innevate

Un aspetto particolarmente interessante del caso riguarda gli standard di manutenzione applicabili alle aree soggette a neve e ghiaccio. Il direttore nordico ha spiegato che, sebbene Gore Mountain procedesse allo sgombero, salatura e sabbiatura sia del parcheggio principale che dell'area soggetta, non poteva completamente liberare quest'ultima dalla neve senza raschiare via la terra e danneggiare la sua superficie.

Inoltre, per ragioni sia ambientali che legate alle attività sciistiche, Gore Mountain utilizzava il sale con parsimonia. Questa politica di manutenzione, pur comprensibile dal punto di vista operativo e ambientale, non esonera il proprietario dalla responsabilità quando le condizioni diventano oggettivamente pericolose.

La Corte ha implicitamente riconosciuto che gli standard di manutenzione devono essere valutati in relazione alle circostanze specifiche, ma che l'adozione di politiche di manutenzione limitate non può giustificare l'accettazione di condizioni pericolose per i visitatori.

III. Criteri per l'identificazione della causa

1. Il concetto di *proximate cause* nel diritto statunitense

Un aspetto cruciale della decisione riguarda i criteri per l'identificazione della causa dell'incidente, questione fondamentale in ogni caso di responsabilità civile. La Corte ha chiarito che "un convenuto può anche dimostrare il suo diritto al *summary judgement* (vedi *infra*, par. IV) come questione di diritto stabilendo che il ricorrente non può identificare la causa della sua caduta senza ricorrere a speculazioni"¹¹.

Questo standard riflette l'esigenza di distinguere tra inferenze ragionevoli basate su prove concrete e mere speculazioni prive di fondamento probatorio. Il diritto statunitense richiede che la causalità sia stabilita attraverso un "more likely than not" standard, che corrisponde grosso modo al criterio del "più probabile che non" utilizzato in altri ordinamenti.

2. *Circumstantial evidence vs. personal knowledge*

Un principio fondamentale emerso dalla decisione è che l'identificazione della causa non richiede necessariamente la conoscenza personale ("*personal knowledge*")

¹¹ "[A] defendant can also demonstrate entitlement to judgment as a matter of law by establishing that the [claimant] cannot identify the cause of his or her fall without engaging in speculation" (*Mulligan v R & D Props. of N.Y. Inc.*, 162 AD3d 1301, 1301, 79 N.Y.S.3d 692 [3d Dept 2018]; vedi anche *Martinez v Walmart Inc.*, 227 AD3d 1254, 1255, 211 N.Y.S.3d 609 [3d Dept 2024]).

diretta da parte della vittima. Infatti, se lo scopo è individuare la causa prossima ("proximate cause"), "questo non significa che un ricorrente debba avere conoscenza personale della causa della sua caduta"¹². Similmente, la vittima non deve "escludere positivamente ogni altra possibile causa dell'incidente"¹³.

È invece ben stabilito che un ricorrente può dimostrare la causa prossima anche esclusivamente attraverso prove circostanziali ("circumstantial evidence"), purché tali prove "rendano altre cause sufficientemente remote in modo che una giuria possa basare il suo verdetto su inferenze logiche tratte dalle prove, non su mere speculazioni"¹⁴.

3. Valutazione delle prove circostanziali

Nel caso *Weichsel*, la Corte ha identificato diversi elementi di prova circostanziale che, nel loro insieme, permettevano di identificare la causa dell'incidente senza ricorrere a speculazioni:

- a. Osservazioni dirette: le condizioni ghiacciate ed irregolari della superficie sono state personalmente osservate sia da Weichsel che dal direttore nordico della struttura.
- b. Documentazione contemporanea: le condizioni sono state documentate nel rapporto dell'incidente preparato dai soccorritori immediatamente dopo la caduta di Weichsel, che descriveva le "condizioni del sito" o "superficie sulla scena" come un "parcheggio ghiacciato" e una "superficie ghiacciata irregolare".
- c. Testimonianze di terzi: i primi soccorritori hanno confermato che l'area dove Weichsel era caduto era "ghiacciata ed estremamente scivolosa" e che era "chiaro che [fosse] scivolato su una buca... nella neve".
- d. Incidenti analoghi: i figli di Weichsel sono scivolati e caduti nella stessa area "scivolosa", fornendo ulteriore conferma dell'oggettiva pericolosità delle condizioni.
- e. Comportamento dei soccorritori: I primi soccorritori apparivano "molto preoccupati di cadere loro stessi" ed i membri del personale della struttura sembravano similmente preoccupati per la loro incolumità, ammonendosi reciprocamente di "fare attenzione".

4. Questioni probatorie: *hearsay evidence*

¹² "[T]hat does not mean that a [claimant] must have personal knowledge of the cause of his or her fall" (*Pol v Gjonbalaj*, 125 AD3d 955, 955, 5 N.Y.S.3d 186 [2d Dept 2015]).

¹³ A claimant does not have to "positively exclude every other possible cause of the accident" (*Gayle v City of New York*, 92 NY2d 936, 937, 703 N.E.2d 758, 680 N.Y.S.2d 900 [1998]).

¹⁴ It is instead well established that a claimant can demonstrate proximate cause solely through circumstantial evidence, so long as that evidence "render[s] other causes sufficiently remote such that the jury can base its verdict on logical inferences drawn from the evidence, not merely on speculation" (*Timmins v Benjamin*, 77 AD3d 1254, 1256, 910 N.Y.S.2d 584 [3d Dept 2010]; vedi anche *Gayle v City of New York*, 92 NY2d at 937; *Pascucci v MPM Real Estate, LLC*, 128 AD3d 1206, 1206, 9 N.Y.S.3d 697 [3d Dept 2015]).

Un aspetto tecnico ma significativo della decisione riguarda il trattamento delle prove testimoniali indirette (*hearsay evidence*). I convenuti avevano argomentato che il rapporto dell'incidente e certi aspetti della testimonianza di Weichsel costituissero *hearsay* inammissibile e quindi non potessero essere utilizzati dai ricorrenti.

La Corte ha risposto a questa obiezione su due livelli:

- a. la fonte delle prove: tali prove erano state presentate dagli stessi convenuti a supporto della loro mozione, rendendo inappropriata la successiva contestazione della loro ammissibilità.
- b. lo standard per il *summary judgment*: le prove *hearsay* inammissibili possono essere considerate nella fase di *summary judgment* quando esistono insieme a prove ammissibili a supporto dello stesso argomento¹⁵.

IV. Profili processuali: il *summary judgment*

1. Principi generali del *summary judgment*

Il *summary judgment* rappresenta uno strumento processuale fondamentale nel sistema giuridico statunitense, disciplinato nello Stato di New York dalla Civil Practice Law and Rules (CPLR) 3212. Questo istituto è volto a risolvere controversie quando non esistono genuine questioni di fatto in disputa, permettendo una risoluzione efficiente dei casi che non richiedono un processo con giuria.

Il *summary judgment* può essere concesso quando la parte che lo richiede dimostra che:

- a. non esistono essenziali questioni di fatto in disputa;
- b. ha diritto al giudizio come questione di diritto.

2. Standard di valutazione

Nel valutare una mozione per *summary judgment*, la corte deve applicare uno standard rigoroso a favore della parte che si oppone alla mozione. La corte deve "interpretare le prove nella luce più favorevole ai ricorrenti e accordare loro il beneficio di ogni ragionevole inferenza, senza fare alcuna determinazione di credibilità"¹⁶.

3. *Burden of proof* nel *summary judgment*

¹⁵ "In any event, inadmissible hearsay may be considered at the summary judgment stage where it exists alongside admissible evidence in support of the same argument" (vedi *Gardell v Arden Ave. Homeowners Assn.*, 228 AD3d 834, 836, 214 N.Y.S.3d 64 [2d Dept 2024]).

¹⁶ "The Court views the evidence in the light most favorable to claimants and accord them the benefit of every reasonable inference, without making any credibility determinations" (vedi *Carpenter v Nigro Cos., Inc.*, 203 AD3d 1419, 1420-1421, 165 N.Y.S.3d 618 [3d Dept 2022]).

L'onere della prova ("*burden of proof*") nel *summary judgment* segue regole specifiche:

- a. il "*burden*" iniziale: la parte che richiede il *summary judgment* deve dimostrare *prima facie* l'assenza di genuine questioni di fatto ed il proprio diritto al giudizio come questione di diritto.
- b. il "*burden*" di risposta: una volta che la parte richiedente ha soddisfatto il *burden* iniziale, la parte avversa deve presentare prove specifiche che dimostrino l'esistenza di genuine questioni di fatto.
- c. lo standard di valutazione: le prove devono essere valutate nella luce più favorevole alla parte che si oppone alla mozione.

4. Applicazione al caso concreto

Nel caso *Weichsel*, la dinamica del *summary judgment* si è sviluppata su più livelli:

- a. la mozione dei convenuti: i convenuti (State of New York et al.) avevano presentato una mozione per *summary judgment* sostenendo tre argomenti principali, ossia che:
 - i. Weichsel aveva assunto il rischio di lesioni inerenti allo sci;
 - ii. i ricorrenti non potevano identificare la causa della caduta di Weichsel;
 - iii. i convenuti non avevano conoscenza effettiva o costruttiva della condizione pericolosa.
- b. la valutazione della Court of Claims in primo grado di giudizio: la Court of Claims aveva identificato questioni di fatto sottostanti a ciascuno degli argomenti dei convenuti ed aveva negato loro la mozione.
- c. la decisione della Corte d'Appello in secondo grado di giudizio: la Corte d'Appello ha confermato la negazione del *summary judgment* per quanto riguarda le questioni di fatto relative alla conoscenza costruttiva ed alla causalità, ma ha concesso un *summary judgment* parziale ai ricorrenti per quanto riguarda la dismissione della difesa dell'assunzione del rischio, che ha ritenuto non applicabile al caso in questione.

5. *Summary judgment* parziale

Un aspetto particolarmente interessante della decisione è la concessione di un *summary judgment* parziale a favore dei ricorrenti. La Corte ha stabilito che la questione dell'applicabilità della dottrina dell'assunzione del rischio poteva essere risolta come questione di diritto, senza necessità di un processo con giuria.

Questo approccio mostra come il sistema processuale statunitense permetta di risolvere alcune questioni legali anche quando altre questioni di fatto rimangono da determinare. Il *summary judgment* parziale consente dunque di focalizzare il processo successivo solo sulle questioni effettivamente controverse.

Capitolo 4: Commento alla sentenza del *Tribunale di Vicenza n. 519/2024*: Responsabilità civile per danni da cosa in custodia e limiti della tutela risarcitoria negli infortuni su ghiaccio.

Introduzione

La sentenza del Tribunale di Vicenza n. 519 del 7 marzo 2024 rappresenta un contributo significativo al dibattito giurisprudenziale in materia di responsabilità civile per danni derivanti da scivolamento su ghiaccio in strutture ricettive montane. Il caso si inserisce nel più ampio panorama della responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., affrontando questioni fondamentali relative al concetto di "insidia", ai limiti della tutela risarcitoria ed al bilanciamento tra doveri di custodia e principi di autoresponsabilità.

La vicenda processuale trae origine da un infortunio occorso il 4 gennaio 2020 presso il comprensorio sportivo-ricettivo di Campomulo, sull'Altopiano di Asiago, quando L.M., recatosi presso la struttura per attività sciistiche, scivolava su una lastra di ghiaccio presente nell'area di parcheggio, riportando consistenti lesioni personali. La domanda risarcitoria veniva proposta nei confronti della società C.F.G. S.N.C., gestore della struttura, invocando sia l'art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cosa in custodia) sia, in subordine, l'art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana).

La decisione assume particolare rilevanza per l'approccio metodologico adottato dal giudice vicentino nell'analisi dei presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c., con specifico riferimento al requisito soggettivo della imprevedibilità dell'insidia, e per le considerazioni svolte in tema di concorso di colpa del danneggiato nelle situazioni caratterizzate da rischi connaturati al contesto ambientale.

I. La fattispecie concreta e le questioni processuali

1. *I fatti di causa*

Il sinistro si verificava in circostanze che meritano particolare attenzione per la loro rilevanza giuridica. L.M., attore nella controversia, si recava presso il comprensorio sportivo-ricettivo nella località di Campomulo, celebre per lo sci da fondo e situato a 1530 metri di altitudine, parcheggiando la propria autovettura nell'apposita area. Mentre si dirigeva a piedi verso la struttura ricettiva (il "Rifugio-Malga Campomulo"), scivolava a terra a causa di una lastra di ghiaccio che ricopriva parte del manto stradale.

Elemento caratterizzante della fattispecie è la descrizione fornita dall'attore circa le caratteristiche dell'insidia: secondo la sua ricostruzione, la lastra di ghiaccio era "pressoché impossibile" da percepire, non essendo "immediatamente visibile ad occhio

nudo" né "prevedibile in ragione delle generali condizioni meteo e dello stato dei luoghi". Tale circostanza assume particolare rilievo nell'economia del giudizio, poiché tocca direttamente i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c.

La ricostruzione fattuale evidenzia come l'incidente si sia verificato in un contesto tipicamente montano, durante il periodo invernale, in una località specificamente frequentata per attività sportive legate alla neve. Questi elementi fattuali si riveleranno decisivi per la valutazione giuridica operata dal Tribunale.

2. *L'istruttoria probatoria*

Il Tribunale ha dedicato particolare attenzione alla fase istruttoria, con specifico riferimento alla prova testimoniale. La strategia probatoria dell'attore si articolava su due direttrici: la ricostruzione del sinistro e la dimostrazione delle conseguenze fisiche dell'infortunio. Tuttavia, il giudice ha operato una selezione rigorosa dei capitoli di prova, non ammettendo quelli relativi a circostanze non contestate o ritenute irrilevanti.

Particolarmente significativa è la non ammissione dei capitoli di prova dell'attore relativi a:

- a. l'assenza di cartelli di avvertimento per la presenza di ghiaccio;
- b. le condizioni meteorologiche favorevoli (cielo sereno, temperatura superiore a zero gradi);
- c. la minore affluenza rispetto agli anni precedenti; e
- d. l'idoneità delle calzature indossate dall'infortunato.

Per converso, sono stati ammessi i capitoli della società convenuta relativi alle misure di prevenzione adottate, in particolare:

- a. la pulizia del piazzale e lo spargimento di sale e ghiaino prima dell'arrivo degli avventori;
- b. l'elevato afflusso di turisti e autovetture.

L'istruttoria ha confermato che il 4 gennaio 2020 erano state regolarmente effettuate le operazioni di pulizia e spargimento di materiale antiscivolo da parte di una ditta specializzata.

Questa selezione probatoria rivela l'orientamento del giudice verso una valutazione oggettiva delle circostanze, privilegiando gli elementi fattuali concreti rispetto alle valutazioni soggettive dell'attore circa la prevedibilità del pericolo.

II. *L'inquadramento giuridico: l'art. 2051 c.c. e la responsabilità per danni da cosa in custodia*

Nel caso in esame viene in rilievo l'art. 2051 del codice civile. Esso stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Qui, non bisogna farsi fuorviare dal fatto che sciare potrebbe essere

considerata un'attività pericolosa e ritenere di conseguenza applicabile l'art. 2050 c.c. in materia di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Infatti, qui l'infortunio non è avvenuto mentre l'attore stava sciando, bensì in un contesto totalmente avulso da quello dell'attività sportiva vera e propria, ossia nei pressi di un rifugio dove L.M. intendeva ristorarsi. Dunque, l'art. 2050 c.c. non deve essere preso in considerazione in questa sede ma bisogna invece focalizzarsi sull'art. 2051 c.c.. Tale norma configura un regime di responsabilità oggettiva, il cui fondamento è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza consolidata, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando fondamento nella mera relazione tra la cosa e chi esercita su di essa l'effettivo potere.

Nell'analisi dell'art. 2051 c.c. è necessario specificare alcune nozioni legate ai presupposti stessi della responsabilità custodiale. In particolare:

1. la nozione di cosa;
2. la nozione di custode;
3. il nesso causale;
4. il caso fortuito;
5. il concetto di insidia ed i requisiti di non visibilità e non prevedibilità.

1. *La nozione di cosa*

L'art. 2051 prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso¹⁷. Nel concetto di "cosa" in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni¹⁸. L'unico limite è rappresentato da quelle cose (edifici e autoveicoli) per le quali è prevista una disciplina specifica¹⁹, tra cui però non rientra il manto stradale che dunque rientra in una delle fattispecie disciplinate dall'art. 2051 c.c..

Inoltre, l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (cioè per suo intrinseco potere) e tanto meno che essa sia pericolosa, ma anche per l'insorgenza in questa di un processo dinamico dannoso, ancorché provocato da agenti esterni²⁰. Infatti la "pericolosità" non è, nell'ambito della norma in questione un requisito necessario della cosa e quindi della fattispecie, come lo è, invece, per la "attività", considerata nel precedente art. 2050 c.c.²¹.

¹⁷ DI GIOVINE, *La R.C. per danni cagionati da cose*, in CENDON (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 1998, 307

¹⁸ ZIVIZ, *Il danno cagionato dalle cose in custodia*, in NGCC, 1989, II, 100

¹⁹ GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio*, Milano, 1974, 101

²⁰ Cassazione 4480/2001; Cass. 61231/1999; Cass. 347/1992; Cass. 1947/1994; Cass. 2301/1995

²¹ Cass. 10641/2002

Dunque, il manto stradale rientra nella definizione di "cosa" a cui l'art. 2051 c.c. è applicabile poiché, seppur non considerato pericoloso di per sé, esso è divenuto produttivo di danni per effetto della combinazione con altri elementi quali neve e ghiaccio.

2. La nozione di custode

Secondo una tesi risalente il concetto di custode sarebbe collegato all'uso, al godimento e allo sfruttamento economico della cosa: al custode si imputerebbe la responsabilità, giacché è il soggetto che trae profitto dalla cosa.²² Una differente ricostruzione identifica la nozione di custodia nel dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa; di conseguenza, dovrebbe essere considerato custode il soggetto che abbia con la res un rapporto duraturo e continuativo, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi²³.

La tesi maggiormente seguita individua nella custodia una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno²⁴. Il potere effettivo e dinamico sulla cosa, al quale la legge ricollega la responsabilità, è generalmente rappresentato dall'espressione "governo della cosa". Tale criterio è un elemento qualificante la custodia e si concretizza nella "disponibilità immediata sulla cosa"; tale disponibilità di fatto, inoltre, non può essere disgiunta dalla "disponibilità giuridica" delle condizioni di uso e di conservazione della cosa²⁵.

Chiarisce C. pen. 17543/2024 che coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area, ne siano i concreti utilizzatori sono tenuti, in quanto custodi della stessa, a prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene; tanto in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, purché siano dotati di poteri e obblighi che consentono loro di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui²⁶. Si evince così che l'art. 2051 non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni²⁷. La qualità di custode prescinde dalla titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa, richiedendosi per contro che il soggetto ne abbia l'effettiva padronanza e disponibilità²⁸.

²² VALSECCHI, *Responsabilità aquiliana oggettiva e caso fortuito*, in RDCo, 1947, I, 167

²³ TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, 244

²⁴ FRANZONI, *L'illecito*, in Tratt. Franzoni, Milano, 2004, 564; GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio*, Milano, 1974, 169; MONATERI, *La responsabilità civile*, in Tratt. Sacco, Torino, 1998, 1044; SALVI, *La responsabilità civile*, in Tratt. Iudica, Zatti, Milano, 1998, 176; VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1996, 654

²⁵ Cass., Sezioni Unite., 12019/1991; Cass. 3739/2023; Cass. 8408/2022; Cass., ord., 1108/2021

²⁶ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

²⁷ Cass. 1948/2003; Cass. 782/2001; Cass. 1859/2000

²⁸ T. Monza 6.10.1983

Nel caso in esame, la società convenuta aveva la qualità di custode dell'area di parcheggio in quanto gestore della struttura ricettiva, esercitando su di essa l'effettivo potere di controllo e vigilanza.

3. *Il nesso causale*

L'art. 2051, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale²⁹. Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse³⁰, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito³¹ che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito³². Il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica³³.

La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità³⁴. Nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa; mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa³⁵.

Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode³⁶.

Ed è proprio in questo filone di pensiero che si inserisce la decisione del Tribunale di Vicenza che ha rigettato le domande di parte attrice e dunque non ha ritenuto

²⁹ Cass., ord., 11122/2021; Cass., ord., 2481/2018; Cass., ord., 2477/2018

³⁰ Cass., ord., 1064/2018; Cass. 12744/2016

³¹ Cass. 21684/2005; Cass. 2062/2004; Cass. 1948/2003; Cass. 10641/2002; Trib. Genova 26.10.2010

³² Cass. 10860/2012

³³ Cass. 295/2015

³⁴ Cass. 6467/1981

³⁵ DI GIOVINE, 363

³⁶ Cass. 30394/2023

responsabile la società convenuta, in quanto il giudice monocratico ha sostenuto che fosse proprio l'assorbente colpa della vittima ad integrare il caso fortuito, e dunque a costituire il limite alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.³⁷.

4. *Il caso fortuito*

Ai fini della prova liberatoria viene in rilievo soltanto una nozione oggettiva di caso fortuito, che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno ed in particolare al profilo causale; il caso fortuito, infatti, libera da responsabilità il custode ogni qualvolta sia dotato di un autonomo impulso causale, in modo tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno che concretamente si è verificato³⁸.

In questo modo, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento di danno, mentre sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale³⁹. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato – come ha sostenuto il giudice in questo caso, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno⁴⁰.

5. *Il concetto di insidia ed i suoi presupposti*

Il Tribunale di Vicenza richiama l'orientamento consolidato secondo cui "l'insidia stradale o non è uno stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto"⁴¹. La definizione evidenzia la necessità della compresenza di due elementi:

- a. quello oggettivo della non visibilità del pericolo e
- b. quello soggettivo della sua non prevedibilità.

Tale impostazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come la responsabilità ex art. 2051 c.c. presupponga l'esistenza di un'insidia, intesa come situazione di pericolo non percettibile con l'ordinaria diligenza. La Cassazione ha precisato che "per insidia deve intendersi una situazione di pericolo occulto che, per le sue caratteristiche di non immediata percettibilità, sia tale da cogliere di sorpresa il soggetto che ne rimane vittima"⁴². Dunque, il concetto di "insidia o trabocchetto" richiede che il danneggiato dimostri che l'evento si è verificato per una

³⁷ Trib. Vicenza 07.03.2024

³⁸ Cass. 5796/1998

³⁹ Cass. 2075/2002

⁴⁰ Cass. 14566/2024

⁴¹ Trib. Lanciano 27.10.2020

⁴² Cass. 15991/2019

situazione di pericolo occulto, caratterizzata da non visibilità ed imprevedibilità. La possibilità per l'utente di percepire l'anomalia esclude la configurabilità dell'insidia.

Nel caso in esame, elemento centrale della decisione è l'analisi del requisito soggettivo della imprevedibilità dell'insidia. Il giudice vicentino conclude per l'assenza di tale requisito, ritenendo prevedibile la presenza di ghiaccio nelle circostanze concrete del caso. La valutazione si basa su una serie di elementi fattuali e normativi di particolare rilevanza.

In primo luogo, le caratteristiche del luogo: il comprensorio di Campomulo si trova sull'Altopiano di Asiago a 1530 metri di altitudine, costituendo una rinomata località per lo sci da fondo frequentata nei mesi invernali da migliaia di sportivi e turisti. In secondo luogo, le circostanze temporali: il sinistro si verificava il 4 gennaio 2020, giorno di sabato nel pieno delle vacanze natalizie.

Il ragionamento del giudice si sviluppa attraverso una valutazione complessiva del contesto: "in un giorno di gennaio, in montagna ed a quasi 1600 m di altezza, è del tutto normale che vi possa essere ghiaccio e neve". La presenza di neve e ghiaccio non solo è normale, ma costituisce "una delle ragioni principali per cui si frequenta una siffatta località", essendo lo scopo principale degli avventori quello di praticare attività sportive invernali⁴³.

Questa impostazione riflette un approccio che privilegia la valutazione oggettiva delle circostanze ambientali e temporali rispetto alle percezioni soggettive del danneggiato. Il Tribunale applica un criterio di ragionevolezza che tiene conto del contesto specifico in cui si è verificato l'incidente, valorizzando il principio secondo cui "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista... tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente" del danneggiato.

III. La dottrina dell'autoresponsabilità ed il concorso di colpa

1. *Principi generali del concorso di colpa*

La responsabilità ex art. 2051 ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento⁴⁴.

⁴³ Trib. Vicenza 07.03.2024

⁴⁴ Cass. 2149/2025

La responsabilità è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente⁴⁵. La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, 1° co., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.⁴⁶.

Così, si riconosce come la responsabilità del custode possa essere esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, potendo prevedere con ordinaria diligenza una situazione di pericolo, vi si esponga volontariamente.

2. *L'applicazione al caso concreto*

Nel caso in esame, il Tribunale ha valutato il comportamento dell'attore alla luce delle circostanze concrete, concludendo per la configurazione del caso fortuito per colpa della vittima. La decisione si basa su una valutazione complessiva che tiene conto di diversi elementi:

- a. il contesto ambientale: una località montana a 1530 metri di altitudine, rinomata per lo sci da fondo, durante il periodo invernale.
- b. le circostanze temporali: il 4 gennaio 2020, nel pieno delle vacanze natalizie, quando la presenza di ghiaccio e neve è non solo normale ma costituisce la ragione principale della frequentazione della località.
- c. la finalità della presenza: L.M. si era recato presso la struttura specificamente per praticare attività sportive invernali, dimostrando consapevolezza del contesto ambientale.
- d. la prevedibilità oggettiva del rischio: "in una stazione sciistica, in pieno inverno, si trovano ovunque ghiaccio e neve, la cui presenza, dunque, è assolutamente prevedibile".

Nel caso in esame, il Tribunale ha applicato i principi consolidati in materia di caso fortuito, valutando la presenza di ghiaccio non come evento eccezionale e imprevedibile dal danneggiato, ma come condizione normale e prevedibile nel contesto specifico. Il giudice conclude che "quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile con cautele normali, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato", configurando così il caso fortuito per colpa della vittima e riflettendo un approccio equilibrato al bilanciamento tra tutela del danneggiato e principi di autoresponsabilità.

IV. Il rapporto tra art. 2051 ed art. 2043 c.c.

⁴⁵ Cass. 26682/2023

⁴⁶ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

La sentenza affronta anche il rapporto tra la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. e la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., invocato in subordine dall'attore nella sua domanda di risarcimento danni.

Si è affermato che mentre l'art. 2043 c.c. impone a tutti un obbligo generale e negativo, un comportamento omissivo, cioè l'astensione da atti che possono arrecare danni a terzi (è un *non agere*), l'art. 2051 c.c. pone un dovere specifico, di contenuto positivo, consistente non solo nel mantenere il controllo del bene ma anche nell'adottare le misure idonee ad impedire che esso rechi danni a terzi⁴⁷. La fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. è caratterizzata rispetto all' art. 2043 c.c. da un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione imposto a chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa⁴⁸.

Si capisce, dunque, come un aspetto significativo della sentenza abbia riguardato la valutazione delle misure di prevenzione adottate dalla convenuta. Nel caso delle strutture ricettive montane, non può essere richiesto al gestore di eliminare completamente i rischi connaturati al contesto ambientale, ma solo di adottare le misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni. L'istruttoria ha confermato che il 4 gennaio 2020 erano state regolarmente effettuate le operazioni di pulizia e spargimento di materiale antiscivolo da parte di una ditta specializzata, elemento che, secondo il giudice vicentino, dimostra che il gestore aveva adottato le misure ordinarie di prevenzione previste per questo tipo di strutture.

Se il giudice ha quindi ritenuto che la società avesse adempiuto i suoi intensi doveri posti dall'art. 2051 c.c. ed ha di conseguenza rigettato la domanda fondata sull'art. 2051 c.c., tale conclusione comporta automaticamente ed *a fortiori* il rigetto della domanda subordinata ex art. 2043 c.c..

V. Implicazioni pratiche e prospettive future

1. *Impatto sulla gestione delle strutture ricettive montane*

La decisione ha implicazioni significative per la gestione delle strutture ricettive montane, stabilendo principi chiari per la valutazione della responsabilità in presenza di fenomeni naturali prevedibili. Le strutture devono considerare:

- a. l'adozione di misure di prevenzione ordinarie: come dimostrato nel caso, l'effettuazione regolare di operazioni di pulizia e spargimento di materiale antiscivolo costituisce un elemento positivo nella valutazione della condotta del gestore.
- b. la valutazione del contesto ambientale: la presenza di neve e ghiaccio in località montane durante il periodo invernale non può essere considerata un evento eccezionale, ma una condizione normale e prevedibile.

⁴⁷ Cass. 4124/1975

⁴⁸ Cass. 3134/1982

c. l'informazione agli utenti: sebbene non decisivo nel caso specifico, l'obbligo di informazione sui rischi rimane un elemento importante nella gestione delle strutture.

2. Criteri per la valutazione del concorso di colpa

La decisione fornisce criteri chiari per la valutazione del concorso di colpa nelle situazioni caratterizzate da rischi ambientali prevedibili:

a. la valutazione oggettiva del contesto: il giudice deve considerare le caratteristiche del luogo, le circostanze temporali e la finalità della presenza del danneggiato.

b. la prevedibilità del rischio: quanto più il rischio è prevedibile in base alle circostanze concrete, tanto maggiore è l'onere di cautela che grava sul danneggiato.

c. la proporzionalità tra rischio e cautele: il danneggiato deve adottare le cautele ragionevolmente esigibili in relazione al rischio prevedibile.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Vicenza n. 519/2024 rappresenta un contributo significativo alla giurisprudenza in materia di responsabilità civile per danni da cosa in custodia, con specifico riferimento alle situazioni caratterizzate da fenomeni naturali prevedibili.

Il Tribunale ha dimostrato un approccio equilibrato, che evita sia un'applicazione eccessivamente estensiva della responsabilità custodiale sia un'eccessiva rigidità nell'applicazione dei principi di autoresponsabilità. Dal punto di vista sistematico, la decisione conferma l'importanza di una valutazione caso per caso delle circostanze concrete, evitando applicazioni meccaniche dei principi giuridici e privilegiando un approccio che tenga conto della complessità delle situazioni reali.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Vicenza rappresenta un esempio di applicazione equilibrata e ragionata dei principi della responsabilità civile, che tiene conto sia delle esigenze di tutela del danneggiato sia dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono informare l'applicazione del diritto della responsabilità civile.

Capitolo 5: Notazioni comparative tra la sentenza italiana e quella statunitense.

Introduzione

L'analisi comparativa tra la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 519/2024 e la decisione *Weichsel v. State of New York (2024)* rivela interessanti convergenze e divergenze negli approcci giuridici di due diversi sistemi legali. Entrambe le decisioni affrontano questioni fondamentali di responsabilità civile per incidenti da scivolamento su ghiaccio in strutture ricreative montane, offrendo uno spaccato significativo delle diverse filosofie giuridiche sottostanti.

I. Convergenze negli aspetti fattuali e processuali

1. *Similitudini nella fattispecie concreta*

Le due sentenze presentano una straordinaria convergenza negli elementi fattuali di base. In entrambi i casi si tratta di incidenti verificatisi in strutture ricreative montane dedicate agli sport invernali, in particolare allo sci di fondo: il comprensorio di Campomulo sull'Altopiano di Asiago e Gore Mountain nelle Adirondack Mountains.

La dinamica dell'incidente è pressoché identica: caduta per scivolamento su superficie ghiacciata in area di parcheggio mentre la vittima si dirigeva verso o tornava dalla struttura ricettiva.

Particolarmente significativa è la presenza di condizioni meteorologiche e del suolo analoghe, con ghiaccio e neve tipiche del contesto montano invernale. La sentenza italiana descrive una "lastra di ghiaccio", mentre quella statunitense riferisce di una superficie "choppy, icy" con "some level of ice present".

2. *Contesto processuale ed onere probatorio*

In entrambi i casi emergono questioni relative all'onere probatorio ed alla valutazione delle prove.

Particolarmente interessante è la questione legata alle prove circostanziali (*circumstantial evidence*).

- a. Nel sistema italiano, la prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità⁴⁹.

⁴⁹ Cass. 6467/1981; Trib. Cassino 15.6.2016

b. Nel sistema americano, similarmnte, è ben stabilito che un ricorrente può dimostrare la causa prossima anche esclusivamente attraverso prove circostanziali ("*circumstantial evidence*"), purché tali prove "rendano altre cause sufficientemente remote in modo che una giuria possa basare il suo verdetto su inferenze logiche tratte dalle prove, non su mere speculazioni"⁵⁰.

II. Divergenze negli istituti giuridici applicati

1. *Fondamenti normativi e criteri di imputazione*

a. Il sistema italiano di civil law si basa su norme codicistiche specifiche: l'art. 2051 c.c. per la responsabilità da cosa in custodia ed, in subordine, l'art. 2043 c.c. per la responsabilità aquiliana. L'art. 2051 stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", configurando un regime di responsabilità oggettiva temperato dalla possibilità di prova liberatoria. Emerge quindi un dovere specifico di custodia che si concretizza nella "disponibilità immediata sulla cosa" e nella "disponibilità giuridica delle condizioni di uso e di conservazione della cosa". Il custode ha un dovere oggettivo di controllo che prescinde dalla sua condotta specifica, potendo liberarsi solo provando il caso fortuito.

b. Il sistema statunitense, invece, si fonda sulla *premises liability* con standard di "*reasonably safe condition*", applicando principi di common law sviluppati dalla giurisprudenza, per cui i doveri del proprietario sono più articolati e specifici. La responsabilità si basa sulla dimostrazione che il proprietario aveva "*actual o constructive notice*" della condizione pericolosa e non ha adottato misure ragionevoli per rimediare. La Corte ha valutato le concrete misure di manutenzione adottate (pulizia, salatura, sabbiatura), la frequenza dei controlli, e la conoscenza delle condizioni ricorrenti di gelo/disgelo. L'approccio è più orientato alla valutazione della ragionevolezza delle misure adottate in relazione alle circostanze specifiche.

2. *Il concetto di "insidia" vs. "constructive notice"*

a. Nel diritto italiano, elemento centrale è il concetto di "insidia", definita come "uno stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua

⁵⁰ It is instead well established that a claimant can demonstrate proximate cause solely through circumstantial evidence, so long as that evidence "render[s] other causes sufficiently remote such that the jury can base its verdict on logical inferences drawn from the evidence, not merely on speculation" (*Timmins v Benjamin*, 77 AD3d 1254, 1256, 910 N.Y.S.2d 584 [3d Dept 2010]; vedi anche *Gayle v City of New York*, 92 NY2d at 937; *Pascucci v MPM Real Estate, LLC*, 128 AD3d 1206, 1206, 9 N.Y.S.3d 697 [3d Dept 2015]).

conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto⁵¹. La responsabilità richiede la compresenza di due elementi: quello oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della sua non prevedibilità. L'approccio italiano privilegia una valutazione oggettiva delle circostanze ambientali e temporali. Il Tribunale di Vicenza ha concluso che "in una stazione sciistica, in pieno inverno, si trovano ovunque ghiaccio e neve, la cui presenza, dunque, è assolutamente prevedibile", applicando un criterio di ragionevolezza che tiene conto del contesto specifico.

b. Nel diritto statunitense, il concetto analogo è quello di "*constructive notice*", che può essere stabilito dimostrando che la condizione era "apparent, visible and existed for a sufficient time prior to the accident" per permettere ai convenuti di scoprire e rimediare al problema⁵². La valutazione si concentra sui doveri di monitoraggio e manutenzione del proprietario piuttosto che sulla prevedibilità soggettiva del rischio per il visitatore. L'approccio statunitense adotta una valutazione più analitica, distinguendo tra diverse aree della struttura e momenti dell'attività. La Corte ha operato una distinzione spaziale e temporale netta tra attività sportiva e attività accessorie, valutando specificamente i doveri del proprietario in relazione all'area di parcheggio.

3. *Assumption of risk vs. autoresponsabilità*

a. Il diritto italiano sviluppa il concetto di autoresponsabilità attraverso l'applicazione dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa ed i principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.) ed autoresponsabilità. Il Tribunale di Vicenza ha concluso per la configurazione del caso fortuito per colpa della vittima, ritenendo che "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista... tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente" del danneggiato⁵³.

b. Il diritto statunitense applica la dottrina della "*primary assumption of risk*", secondo cui un partecipante volontario in un'attività sportiva o ricreativa acconsente ai rischi comunemente apprezzati che sono inerenti alla natura dello sport. Tuttavia, la Corte ha stabilito che tale dottrina non si applica quando la persona non è più impegnata nell'attività sportiva ma si trova in aree accessorie come il parcheggio, similmente al diritto italiano dove l'art. 2050 c.c. in tema di

⁵¹ Cass. 9631/2018

⁵² "[C]onstructive notice may be established by showing that the condition was apparent, visible and existed for a sufficient time prior to the accident so as to allow the defendant[s] to discover and remedy the problem" (*Guzman v State of New York*, 221 AD3d 1107, 1108, 199 N.Y.S.3d 271 [3d Dept 2023]; vedi anche *Wheat v Town of Forestburgh*, 223 AD3d 1134, 1138, 204 N.Y.S.3d 324 [3d Dept 2024]).

⁵³ Cass. 30394/2023

responsabilità per attività pericolose non trova applicazione in fattispecie non riguardanti direttamente l'effettivo svolgimento di attività sportive pericolose.

4. *Struttura privata vs. pubblica*

Una differenza presente nei fatti è che nel caso americano il parcheggio era di proprietà dello Stato di New York, quindi pubblica, mentre nel caso italiano il gestore e dunque il custode – ai nostri fini – dell'area era una società privata. La diversa natura della proprietà nei due casi non ha però influito nei motivi di nessuna delle due decisioni.

Se nel caso italiano il gestore fosse stato considerato il soggetto pubblico, la decisione del giudice vicentino molto probabilmente non sarebbe stata diversa, in quanto oggi l'evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per beni demaniali presenta analogie significative con quella già analizzata.

In passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità della norma nei casi di beni, facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale), rispetto ai quali, a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte dei terzi, non è possibile svolgere i doveri di vigilanza posti a carico del custode⁵⁴. Si riteneva applicabile l'art. 2051 nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne era possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti⁵⁵.

Invece, oggi, la giurisprudenza è orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia delle strade in capo alla P.A.⁵⁶. L'obbligo della custodia sulla pubblica via, e sui manufatti ivi insistenti, posto a fondamento della fattispecie di responsabilità non può ritenersi escluso in ragione della mera demanialità del bene, della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il medesimo è sottoposto⁵⁷.

Inoltre, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, devono – salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal co. 3 della predetta norma – provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di

⁵⁴ Cass., S.U., 8588/1997; Cass. 10040/2006; Cass. 11446/2003; Cass. 11366/2002; Cass. 16179/2001; Cass. 5990/1998; Trib. Piacenza 26.5.2011

⁵⁵ Cass. 20827/2006

⁵⁶ Cass. 27137/2023

⁵⁷ Trib. Bari 17.3.2010

responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051⁵⁸.

Sussiste la responsabilità della p.a., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, per violazione delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, ma anche ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. ad un *facere*, giacché la domanda investe un'attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*⁵⁹. In caso di sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità grava sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051, per l'obbligo di custodia delle strade demaniali⁶⁰. Siffatta responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, consistente nell'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza. Altresì, il caso fortuito può ravvisarsi anche nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, mediante l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia e il danno⁶¹. Il comportamento colposo del pedone può assurgere in taluni casi ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051⁶².

In considerazione di quanto appena esposto, si comprende come, anche nel caso in cui il gestore fosse stato un ente pubblico – similmente a quanto accaduto con lo Stato di New York nel caso statunitense, l'analisi del Tribunale di Vicenza sarebbe stata estremamente simile, se non identica, a quella effettuata nel caso di custode privato.

III. Convergenza nei principi, divergenza negli esiti

Nonostante la sostanziale identità delle fattispecie, le due decisioni giungono a esiti opposti, ciascuna coerente con la propria logica sistemica. L'analisi comparativa rivela una convergenza sostanziale nei principi fondamentali: entrambi i sistemi riconoscono la necessità di bilanciare la tutela del visitatore con i principi di ragionevolezza degli obblighi del proprietario. Tuttavia, l'applicazione concreta di questi principi diverge significativamente, riflettendo diverse tradizioni giuridiche e concezioni del rapporto tra individuo e società.

a. La sentenza italiana rigetta la domanda risarcitoria, concludendo per l'assenza del requisito soggettivo della imprevedibilità dell'insidia e configurando il caso fortuito per colpa della vittima. L'approccio italiano, con la sua enfasi sulla prevedibilità oggettiva e sull'autoresponsabilità dell'individuo nei

⁵⁸ Cass. 9527/2010

⁵⁹ Cass. 9318/2019

⁶⁰ Trib. Lecce 6.3.2017:

⁶¹ Cass. 31949/2023; Cass. 25837/2017; Cass. 3793/2014; Cass. 19078/2024

⁶² Cass. 999/2014

confronti della società, è coerente con un generale modello più solidarista presente in Italia.

b. La sentenza statunitense, invece, accoglie parzialmente le pretese del ricorrente, respingendo la difesa dell'*assumption of risk* e ritenendo che sussistano questioni di fatto sulla *constructive notice* che impediscono il *summary judgment*. L'approccio statunitense, con la sua attenzione ai doveri specifici del proprietario ed alla protezione dell'individuo danneggiato, è in linea con il modello più individualista che tradizionalmente caratterizza la cultura statunitense.

Conclusioni

L'analisi comparativa tra le due sentenze evidenzia come sistemi giuridici diversi possano affrontare fattispecie sostanzialmente identiche con approcci metodologici e esiti profondamente differenti, ciascuno coerente con la propria tradizione e filosofia giuridica. La convergenza negli aspetti fattuali e la divergenza negli esiti processuali offrono un esempio paradigmatico delle diverse concezioni della responsabilità civile e del bilanciamento tra tutela individuale e principi di ragionevolezza sociale.

Entrambe le decisioni contribuiscono al dibattito internazionale sulla responsabilità civile nelle strutture ricreative, offrendo modelli alternativi di valutazione che potrebbero influenzare l'evoluzione futura della giurisprudenza in questo settore specifico e, più in generale, nei rapporti tra responsabilità oggettiva e soggettiva nella moderna società del rischio.

BIBLIOGRAFIA

- BONILINI, CONFORTINI, GRANELLI, *Codice civile commentato*, TORINO, 2012.
- DI GIOVINE, *La R.C. per danni cagionati da cose*, IN CENDON (A CURA DI), *La responsabilità civile*, TORINO, 1998.
- FRANZONI, *L'illecito*, IN TRATT. FRANZONI, MILANO, 2004.
- GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio*, MILANO, 1974.
- MONATERI, *La responsabilità civile*, IN TRATT. SACCO, TORINO, 1998.
- VALESCCHI, *Responsabilità aquiliana oggettiva e caso fortuito*, in RDCo, 1947, I.
- VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, PADOVA, 1996.
- SALVI, *La responsabilità civile*, IN TRATT. IUDICA, ZATTI, MILANO, 1998.
- TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, MILANO, 1961.
- ZIVIZ, *Il danno cagionato dalle cose in custodia*, IN NGCC, 1989, II.

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 100

Per un impiego idrico sostenibile in agricoltura: profili proprietari e contrattuali di una risorsa sempre più scarsa.

JACOPO LANCERINI (2025). Per un impiego idrico sostenibile in agricoltura: profili proprietari e contrattuali di una risorsa sempre più scarsa. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 100. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 99

Tra esclusività e condivisione: un approccio per promuovere un accesso equo ai dati clinici negli Stati Uniti

MARIA FRANCESCA DEL BUONO (2025). Tra esclusività e condivisione: un approccio per promuovere un accesso equo ai dati clinici negli Stati Uniti. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 99. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 98

Il diritto dello Stato sulle immagini dei beni culturali

GABRIELE MARROSU (2025). Il diritto dello Stato sulle immagini dei beni culturali. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 98. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 97

Verso una condivisione altruistica dei dati: prospettive di apertura alla luce del nuovo quadro regolatorio europeo di data governance

GIOVANNI INTERDONATO (2025). Verso una condivisione altruistica dei dati: prospettive di apertura alla luce del nuovo quadro regolatorio europeo di data governance. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 97. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 96

Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci

IVAN CORKOVIC (2024). Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 96. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 95

L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della carne colturale

MARINA ROMEO (2024). L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della carne colturale. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 95. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 94

Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR

DILETTA PUTIGNANO (2023). Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 94. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 93

Use it or lose it: il diritto di revoca per mancato sfruttamento nel diritto d'autore

MICHELE DE IACO (2023). La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 93. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 92

Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi

FILIPPO DI SABATO (2023). Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 92. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 91

La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*

RAZMIK VARDANIAN (2023). La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 91. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 90

La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici

ALICE CATALANO (2023). La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 90. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 89

Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno

ANNALIA MAISTRELLI (2023). Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 89. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 88

Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing

ALBERTO SCANDOLA (2023). Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 88. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 87

Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things

ANDREA BLATTI (2023). Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 87. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 86

Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati

CAMILLA FRANCH (2023). Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 86. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 85

Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica

MIRIANA FIERRO (2023). Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali.

Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 85. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 84

La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile

NICOLÒ CANAL (2022). La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 84. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.83

La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile?

VALERIA LUCCARINI (2022). La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 83. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.82

La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia

JESSICA RIVA (2022). La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 82. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 81

La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia

VERONICA MAYRHOFER (2022). La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 81. Trento: Università degli Studi di Trento

STUDENT PAPER N. 80

La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano

ELENA TOGNON (2022), La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano, Trento Law and

Technology Research Group, Student Paper Series; 80. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 79

La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno

MARTINA DURIGON (2022), La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 79. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 78

Il diritto alle prese con la vulnerabilità del turismo, fra guerra e persistente pandemia

FRANCESCA ROMANA BARBA; GIACOMO MARTINO BELLUZZO; SEBASTIANO BORILE; MATTEO BUDELLINI; CHIARA BUOSI; WIKTOR BURIGO; PAOLO CAPOTI; SERENA CARRUBBA; ALESSANDRA CASAGRANDE; FEDERICO DE VINCENZO; EMILIA FASCINELLI; CATERINA FAVA; ANTONIO FERRARO; CAROLINA FILICE; ALESSIA GIZZARELLI; ARIANNA LANEVE; MATTIA LEONE; MARTINA LUCE; MATTEO MAIOLI; ALESSANDRO MARRAS; SARA MATTÈ; ILARIA MELCHIORETTO; ALESSIO MIRA; GIULIA MOCANU; DANIELA NESPOLO; ALESSANDRO OLIVA; ELENA PAGLIAI; ALESSANDRO PALLAORO; SILVIA PEDROTTI; GIACOMO PILI; ALFIO RACITI; FRANCESCA RIZZI, SARA ROSSO; SARA SCARAMUZZA; MARTINO SERAFINI; ELISA SERVIDIO; DENIS SOMMARIVA; CAROLA STEFENELLI; MARTINA TADDEI; JENNY TURRIN (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 78. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 77

L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790

NICCOLÒ BULLATO (2022), L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 77. Trento: Università degli Studi di Trento.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6630507>

STUDENT PAPER N. 76

Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità

NICOLA INTRONA (2022), Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità, Trento Law and

Technology Research Group, Student Paper Series; 76. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 75

La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici

CAROLINA BATTISTELLA (2022), La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.639300

STUDENT PAPER N. 74

The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining

EUGENIO DE BIASI (2022), The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 74. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/ZENODO.5897183

STUDENT PAPER N. 73

Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata

FEDERICO BRUNO (2022), Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.5878282

STUDENT PAPER N. 72

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19

ELEONORA MARONI (2021), Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 72. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI:10.5281/zenodo.587821

STUDENT PAPER N. 71

L'*animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni

ZANON MIRIANA (2021), L'*animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 71. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-959-8

STUDENT PAPER N. 70

Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana

ANADOTTI, ELENA; DI GIOVANNI, SILVIA; FREZZA, ANNA CAROLINA; HOSSU, LORENA PATRICIA; MARCONATO, ELENA; NOSCHESE, ANGELA; PENDENZA, ALICE; PEPE, FRANCESCO; PIEROBON, VALERIA; POLI, ELISA; PURITA, CLAUDIA; RAFFA, DJAMILA; ROTONDI, SERGIO ANDREA; SANTOLIN, GAIA – a cura di IZZO, UMBERTO; FERRARI, MATTEO (2021), Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 70. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-958-1

STUDENT PAPER N. 69

Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica

ANGIARI, YOUSSEF; ARZARELLO, ANDREA; AZILI, FEDERICO; BONOMELLI, CHIARA; BUBBOLA, IRENE; CADAMURO, CLAUDIA; CARRETTA, ANNA; CONDOTTA, ALESSANDRO; DA PRATO, MARIKA; DAL TOSO, VIRGINIA; DE AGOSTINI, FILIPPO; DE FRANCESCHI, SERENA; DELL'ÉVA, MARTINA; DELMARCO, MARTINA; DELLA MURA, MARCO; DI MASCIÒ, FRANCESCA; FIUTEM, LORENZO; GENNARA, GIULIA; INNOCENTI, ALBERTO; LORIERI, ANNA; MAFFEI, BEATRICE; MARCOLINI, ALESSIA; MANZO, ARIANNA; MINERVINI, MONICA MARIA; MURESAN, ANAMARIA ELENA; NARDIN, NICOLÒ; PAISSAN, FILIPPO; PAISSAN, INGMAR; PANERO, MARTINA; PAVALEANU, CRISTIAN; RIZ, FRANCESCA; SCARSELLA, ALESSIA; SCODANIBBIO, GIULIA; SORRENTINO, MARIAROSA; TUCCI, GIULIANA; VIGNOLI, MARTINA; ZACCARIN, STEPHANIE; ZUCAL, SARA; IZZO, UMBERTO (a cura di) (2021), Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 69. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-954-3

STUDENT PAPER N. 68

La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia

LIEVORE ANNA (2021), La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 68. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 67

«Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella GIG economy

PILZER LARA (2021), «Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella GIG economy, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 67. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-946-8

STUDENT PAPER N. 66

La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso

PRIMICERI GIORGIA (2021), La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 66. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-945-1

STUDENT PAPER N. 65

Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali

FRANCESCO TRAVERSO (2021), Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 65. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-943-7

STUDENT PAPER N. 64

Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento

IRENE TRENCHI (2021), Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 64. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-942-0

STUDENT PAPER N. 63

Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore

RUDIAN, MARGHERITA (2021), Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 63. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-941-3

STUDENT PAPER N. 62

L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti

DI NICOLA, LAURA (2021), L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 62. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-940-6

STUDENT PAPER N. 61

Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation

BORGHETTO, MARIA VITTORIA (2020), Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 61. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-933-8

STUDENT PAPER N. 60

PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive

RAISA, VERONICA (2020), PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 60. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-927-7

STUDENT PAPER N. 59

Il turismo alla prova del covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato

UMBERTO IZZO (a cura di), Autori: ANDREATTA, GIULIA; ANDREOLI, ELISA; ARDU, SIMONE; BORTOLOTTI, FABIO; BRUZZO, PIERLUIGI; CALZOLARI, GIULIA; CAMPOS SANTOS, DIEGO; CARLINO, PIETRO; CAVALLERA, LORENZO; CEPPAROTTI, GIACOMO; CIABRELLI, ANTONIA; DALLE PALLE, GIORGIA; DAPRÀ, VALENTINA; DE SANTIS, DIEGO; FAVARO, SILVIA; FAVERO, ELEONORA; FERRARI, LAURA; GATTI, VERONICA; GAZZI, CHRISTIAN; GISMONDO, MARIANNA; GIUDICEANDREA, ANNA; GUIDA, GIOVANNI; INCARNATO, ANDREA; MARANER, ROBERTA; MICHELI, MARTA; ELENA MORARASU, LAURA; CHIARA NARDELLI, MARIA; PALLOTTA, EMANUELE; PANICHI, NICCOLÒ; PELLIZZARI, LAURA; PLAKSII, ANDRII; RANIERO, SAMANTHA; REGNO SIMONCINI, EMANUELE; RUSSO, SARA; SCHIAVONE, SARA; SERAFINO, ANTONIO; SILENZI, LUCA; TIRONZELLI, ELENA; PEGGY TSAFACK, CYNTHIA; VIGLIOTTI, AYLÀ; ZINETTI, GIULIA, Il turismo alla prova del Covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato,

Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 59. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 58

La responsabilità dell'internet service provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

CAMARELLA, LAURA (2020), La responsabilità dell'Internet Service Provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, Student Paper Series; 58. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-893-5

STUDENT PAPER N. 57

Rischio idrogeologico e responsabilità civile

ROBERTI, CATERINA (2020), Rischio idrogeologico e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 57. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-891-1

STUDENT PAPER N. 56

Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del Regolamento (UE) n. 2016/679

PETRUCCI, LIVIA (2020), Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) N. 2016/679, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 56. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 55

The Legal Dimension of Energy Security in EU Law

SCHMIEDHOFER, ANDREAS (2020), The legal dimensions of energy security in EU law, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 55. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 54

Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale

TREVISANELLO, LAURA (2020), Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 54. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-887-4

STUDENT PAPER N. 53

La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto

COGO, MARTA (2019), La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 53. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 52

Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo

PERETTI, FRANCESCA (2019), Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 52. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 51

Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica

FAGLIA, FRANCESCO (2019), Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 51. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-855-3

STUDENT PAPER N. 50

Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma

ZEMIGNANI, FILIPPO (2019), Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 50. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-850-8

STUDENT PAPER N. 49

Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection

TELCH, ALESSANDRA (2019), Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 49. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-842-3

STUDENT PAPER N. 48

Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale

VIDORNI, CHIARA (2019), Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 48. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-841-6

STUDENT PAPER N. 47

Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute

CASSIN, GIOVANNA (2019), Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 47. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-835-5

STUDENT PAPER N. 46

Il “ciclista previdente” che si scontrò due volte: con un’auto e col principio indennitario applicato all’assicurazione infortuni

CHRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG (2019), Il “ciclista previdente” che si scontrò due volte: con un’auto e col principio indennitario applicato all’assicurazione infortuni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 46. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-834 8

STUDENT PAPER N. 45

«Errare humanum est». L’errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni

BENSALAH, LEILA (2018), «Errare humanum est». L’errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 45. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-829-4

STUDENT PAPER N. 44

La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella

DE NOBILI, MARINA (2018), La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 44. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-828-7

STUDENT PAPER N. 43

Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta

ORLANDI, RICCARDO (2018), Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 43. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-827-0

STUDENT PAPER N. 42

Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale

PULEJO, CARLO ALBERTO (2018), Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 42. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-810-2

STUDENT PAPER N. 41

Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata

GIORDANI, LORENZA (2018), Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 41. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-809-6

STUDENT PAPER N. 40

Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose

MAESTRINI, MATTIA (2018), Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 40. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-784-6

STUDENT PAPER N. 39

"Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare

BORDETTO, MATTEO (2018), "Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 39. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-795-2

STUDENT PAPER N. 38

Kitesurf e responsabilità civile

RUGGIERO, MARIA (2018), Kitesurf e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 38. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-793-8

STUDENT PAPER N. 37

Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna

MENEGHETTI HISKENS, SARA (2017), Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36

Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea

CAPUZZO, MARTINA (2017), Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-775-4

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale

BINCOLETTO, GIORGIA (2017), La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir

BERTINATO, MATTEO (2017), La dimensione giuridica del Terroir, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito

MARISELLI, DAVIDE (2017), La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI, FEDERICO (2016), «Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods = «Edible Insects»: Entomophagy in light of the new European Legislation on novel Foods, Trento Law and Technology Research

Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi

TAUFER FRANCESCO (2016), L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGILO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN, ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI, GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA, CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE, FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKAZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TARENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile = The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2013) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica

CAPPA, MARISA (2014) La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski accidents and civil liability. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series, 19. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11.

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10.

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISAN, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France; Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy; Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States, Trento; Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France; Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations; Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group.